

Fuente: Wikiloc. Recorridos por el río Genal: desde el puente de la Venta San Juan hasta Faraján.

PROPUESTA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL

Embalse de Faraján

La empresa mencionada "CICOLI" corresponde a una empresa ficticia.

DESCRIPCIÓN BREVE

Propuesta de ordenación territorial para la implantación de un embalse en el río Genal (Faraján), basada en el análisis del medio físico, los riesgos ambientales, la conectividad ecológica y el contexto socioeconómico, con el fin de evaluar su viabilidad territorial y su correcta integración territorial en el valle.

Usuarios UMA

- Antonio Vera Muñoz
- Ángel Manuel Portillo Lara

Planificación y Ordenación del Territorio. Grado en Ciencias Ambientales.

Curso 2025-26

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES	1
1.1. Objetivos	1
1.2. Marco normativo y alcance	1
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA .	2
3. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO: MEDIO FÍSICO	5
3.1. Geología, geomorfología, edafología.....	5
3.2. Climatología y bioclimatología.....	8
3.3. Hidrología.....	15
4. DESCRIPCIÓN DE USOS DEL SUELO AÑOS 84-2024	17
5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO APLICADO A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL	21
5.1. Demografía poblacional y evolución de la población (estructura de edades y de sexos) e implicaciones con el proyecto.....	21
5.2. Actividad económica principal e implicaciones con el proyecto.....	23
5.3. Movilidad existente en el área de estudio	24
6. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES	26
6.1. Por movimiento de laderas y erosión.....	26
6.2. Por inundación	33
6.3. Por incendios	48
7. ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA DEL TERRITORIO	57
7.1. Metodología.....	57
7.2. Resultados.....	57
7.3. Análisis espacial	58
8. ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD / FRAGMENTACIÓN	59
9. ORDENACIÓN TERRITORIAL ÓPTIMA, IMPACTO TERRITORIAL Y CONCLUSIONES	73
9.1. Metodología.....	73
9.2. Resultados obtenidos: propuesta de ordenación territorial óptima	77
10. CONCLUSIONES	84
11. BIBLIOGRAFÍA	86
12. ANEXOS	91
12.1. ANEXO fotográfico	91
12.2. ANEXO cartográfico.....	94

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El presente informe constituye un análisis exhaustivo destinado a la evaluación y planificación territorial de construcción de una presa de almacenamiento y laminación en el Valle del río Genal, concretamente situado en el municipio de Faraján.

Este documento busca sentar las bases técnicas, estratégicas y operativas que permitirán la correcta integración de este proyecto en el contexto urbano, rural y ambiental del área seleccionada.

En este sentido, se han considerado experiencias recientes en municipios como San Roque, Zahara-El Gastor o Barbate, donde la implantación de embalses ha contribuido a mejorar la resiliencia hídrica, dinamizar la economía local y reforzar la cohesión territorial.

La necesidad de esta infraestructura responde a la singularidad hidrológica del Valle del Genal, marcada por una gran paradoja: es una de las comarcas con mayor pluviosidad de Andalucía, pero sufre un estrés hídrico estival. Esto evidencia la cuestionable gestión de los recursos hídricos en toda la zona.

1.1. Objetivos

Este informe tiene como propósito principal justificar la viabilidad de la construcción de un embalse desde una perspectiva territorial y establecer las directrices necesarias para su desarrollo en la zona del Valle del Genal tomando como primera opción Faraján. En este sentido, los objetivos específicos son:

1. Realizar un diagnóstico territorial y ambiental, identificando los condicionantes físicos, ecológicos y normativos que afectan a la zona de estudio.
2. Optimizar la integración territorial del proyecto, asegurando su compatibilidad con el paisaje, los usos del suelo y las dinámicas territoriales existentes.
3. Elaborar un diagnóstico económico y social, evaluando el impacto potencial del proyecto sobre la población local, la actividad económica y la cohesión territorial.
4. Seleccionar la localización más adecuada, integrando los resultados de los diagnósticos anteriores para determinar el emplazamiento óptimo desde un enfoque técnico, ambiental y social.

1.2. Marco normativo y alcance

En primer lugar, el proyecto debe encajar en la normativa de ordenación del territorio, que define los usos del suelo. A nivel local, el documento clave es el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Faraján. Se consultará para confirmar la clasificación del suelo, que previsiblemente será rústico, y los usos permitidos en él. Aunque las obras de interés público como un embalse suelen ser autorizables, el PGOU establecerá las condiciones específicas y las posibles afecciones a zonas protegidas.

En un escalón superior, pese a que el Plan de Ordenación del territorio (POT) de la Serranía de Ronda se encuentra en formulación, se augurará en revisar sus documentos preliminares, ya que marcarán las directrices futuras para la gestión de los recursos hídricos en la comarca.

A nivel autonómico, la normativa principal es la Ley 7/2021 de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Esta ley regula las actuaciones en suelo rústico, exigiendo, por lo general, una autorización autonómica a través de un Proyecto de Actuación. Finalmente, en el ámbito estatal, el Real Decreto Legislativo 7/2015, Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, impone las bases generales del régimen del suelo.

Considerándose el impacto que puede generar un embalse, la normativa ambiental es más estricta. El proyecto deberá someterse obligatoriamente a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), regulada por la Ley 21/2013 de evaluación ambiental a nivel estatal y la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA). Este proceso culminaría con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, que es vinculante y establece las medidas para proteger el entorno.

La gestión del agua se rige por el Real Decreto Legislativo 1/2001, Ley de Aguas, y la Ley 9/2010 de Aguas para Andalucía. Para la construcción y explotación del embalse, será necesario obtener una concesión del agua de la Junta de Andalucía, que definirá el volumen máximo a embalsar y garantizará el respeto al caudal ecológico del río Genal.

Además, será indispensable la consideración de la legislación sobre Patrimonio Natural y Biodiversidad, como la Ley 42/2007 estatal y la Ley 8/2003 andaluza. Se deberá realizar un estudio también para determinar si el proyecto afecta a hábitats o especies protegidas, o a espacios de la Red Natura 2000 que pudieran existir en la zona.

Finalmente, un aspecto crítico en cuanto a otras normativas aplicables es la seguridad de la infraestructura. La construcción y la posterior explotación de la presa están regulados por el Real Decreto 264/2021, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses. Esta normativa establece los exigentes requisitos técnicos necesarios para el diseño, la construcción y el mantenimiento de la presa, además de obligar a la redacción de un detallado Plan de Emergencia para prevenir y gestionar posibles riesgos.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El presente proyecto tiene por objeto la construcción de un embalse en el municipio de Faraján, situado en el Valle del Genal, dentro de la provincia de Málaga, y la comarca de la Serranía de Ronda. Se pretende que el embalse aproveche el curso del río Genal, que atraviesa el término municipal de Faraján y, parcialmente, el de Gaucín, discurriendo además por los límites de otros municipios. La localización propuesta se sitúa dentro del término municipal de Faraján, con el objetivo de que el vaso del embalse quede íntegramente en su territorio, reduciendo así la complejidad administrativa, la burocracia intermunicipal y facilitando la gestión y coordinación del proyecto.

El embalse tiene como finalidad principal el aprovechamiento de los recursos hídricos del río Genal para el abastecimiento, el riego y la regulación de caudales, contribuyendo al desarrollo sostenible del entorno rural del Valle del Genal. Su diseño consistirá en la construcción de una presa en el cauce del río y la formación de un vaso de acumulación que contenga un volumen adecuado de agua, garantizando al mismo tiempo la protección ambiental, la seguridad hidráulica y la integración paisajística con el entorno. El proyecto

se ubicará en una zona montañosa, rodeada de castaños, alcornoques y vegetación de ribera, lo que confiere al paisaje un gran valor ecológico y visual.

El municipio de Faraján se encuentra a una altitud aproximada de 645 metros sobre el nivel del mar (SIMA, 2024) y abarca unas 20 hectáreas de suelo urbano y un término municipal predominantemente forestal. Limita con los municipios de Alpendeire, Júzcar y Jubrique, y se encuentra enclavado en un entorno natural de gran valor ambiental y paisajístico dentro del Valle del Genal, declarado Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). La zona presenta una topografía irregular, con fuertes pendientes y cauces fluviales encajados, características que condicionan la ubicación y el diseño del embalse, así como la infraestructura asociada (caminos de acceso, conducciones, vías de servicio, etc.).

La elección del emplazamiento en Faraján responde a criterios tanto técnicos como administrativos. Desde una perspectiva territorial, concentrar el embalse en un solo municipio facilita la tramitación urbanística y ambiental, y reduce los posibles conflictos competenciales. Además, la ubicación en este tramo del río permite un mayor control sobre los impactos locales y una planificación más coherente con el planeamiento municipal. Sin embargo, la ejecución del proyecto debe tener en cuenta las limitaciones ambientales del entorno, garantizando la protección de los hábitats naturales, la calidad del agua y la integración visual de la cuenca en el paisaje del valle.

Aunque el embalse se construirá en el término municipal de Faraján, su impacto y beneficios se extenderán a todos los municipios del Valle del Genal, ya que contribuirá a mejorar la disponibilidad de agua, la regulación del caudal y el abastecimiento en toda la cuenca. Por lo tanto, se espera que el proyecto tenga un impacto positivo en todo el valle, promoviendo la sostenibilidad, el desarrollo agrícola y la resiliencia a la sequía en la región.

A efectos de representación cartográfica, se incluye un mapa de localización que muestra la ubicación del municipio de Faraján en la provincia de Málaga y del Valle del Genal (**Figura 1**), así como un mapa cuadrulado de 100 x 100 metros (**Figura 2**) correspondiente a la zona del municipio donde se prevé construir el embalse. Estos mapas permiten contextualizar el proyecto y facilitar el análisis territorial de la superficie afectada.

Figura 1. Mapa de localización del municipio de Faraján en la provincia de Málaga y en el contexto del Valle del Genal. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

Figura 2. Mapa del término municipal de Faraján con cuadrícula de 100 m × 100 m para la planificación del embalse. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

3. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO: MEDIO FÍSICO

El medio físico del municipio de Faraján constituye un factor determinante en la planificación territorial y en la viabilidad de proyectos de infraestructura energética. Su configuración geográfica, climática y ecológica define tanto las oportunidades como las limitaciones para la implantación de este tipo de actuaciones.

3.1. Geología, geomorfología, edafología

El municipio de Faraján, situado en el corazón del Valle del Genal, se encuentra enclavado en una zona de terreno accidentado y orografía compleja (**Figura 3**). El territorio se caracteriza por fuertes pendientes y un marcado desnivel altimétrico, con cotas que oscilan aproximadamente entre los 300 y los 1.100 m sobre el nivel del mar. Las zonas más bajas corresponden al cauce del río Genal, mientras que las más altas se encuentran en las sierras circundantes que bordean el valle. Este relieve montañoso se compone de pendientes pronunciadas, vaguadas de erosión y laderas de fuerte inclinación, junto con algunas terrazas fluviales próximas al río. Esta configuración orográfica, aunque compleja desde el punto de vista constructivo, ofrece condiciones naturales favorables para la ubicación del embalse, aprovechando la morfología encajada de valle y reduciendo la necesidad de grandes movimientos de tierra.

Figura 3. Mapa del relieve del Valle del Genal, resaltando el término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.

Desde el punto de vista litológico, el Valle del Genal, tal y como se aprecia en la **Figura 4**, es extraordinariamente compleja y variada, reflejando su ubicación en el centro de la Cordillera Bética. El territorio, por tanto, es un intrincado mosaico de materiales metamórficos y sedimentarios.

Una gran parte del valle, especialmente en su sector oriental y nororiental, está compuesta por rocas metamórficas como grauwacas, esquistos y filitas. Atravesando la parte central del territorio, se observan importantes bandas de esquistos, cuarcitas y anfibolitas, así como filitas y metareniscas.

Un rasgo geológico distintivo de la región es la notable presencia de peridotitas y serpentinitas, rocas ultramáficas asociadas al macizo de Ronda, que afloran de manera significativa en los extremos sureste y oeste del valle.

Las formaciones calcáreas también son prominentes, con importantes afloramientos de calizas y dolomías situados en la zona norte. En esta misma área septentrional, aparecen rocas de alto grado metamórfico como gneises y migmatitas.

El sector occidental del valle presenta un carácter diferente, con una mayor extensión de materiales sedimentarios y rocas más blandas, destacando arcillas y margas y las areniscas silíceas. Finalmente, unidades como los micoesquistos y las margas y calizas se intercalan por todo el territorio, completando este complejo puzzle litológico.

En concreto, el término municipal de Faraján está compuesto principalmente por materiales metamórficos paleozoicos, incluyendo esquistos, cuarcitas y anfibolitas, así como micaesquistos, filitas y areniscas. Se trata de formaciones rocosas muy compactas con alta resistencia mecánica, aunque su permeabilidad es menor que la de la caliza. De manera más puntual, se observan pequeñas áreas de calizas y grauwacas (localmente filitas), así como una presencia limitada de margas y calizas en la franja más oriental. Este conjunto describe un entorno geológico sólido y coherente, ideal para la cimentación de estructuras hidráulicas, ya que los materiales metamórficos proporcionan una buena estabilidad y reducen el riesgo de filtraciones en la base del futuro embalse.

Figura 4. Mapa litológico del Valle del Genal, resaltando el término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.

Respecto a la edafología (**Figura 5**), los suelos del municipio se clasifican mayoritariamente como Cambisoles éútricos, Regosoles éútricos y Luvisoles crómicos, con Litosoles, cubriendo la mayor parte del territorio. Estos suelos varían en profundidad, tienen una textura media a fina y un contenido moderado de materia orgánica. Se desarrollan sobre materiales metamórficos y presentan una fertilidad media, aptos para la vegetación natural y algunos usos agrícolas extensivos en zonas con pendientes suaves. Los Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendzinas con Cambisoles cálcicos también están presentes en una pequeña fracción del municipio, ubicados en zonas más elevadas o con afloramientos calizos. En esta distribución se aprecia que los suelos dominantes reflejan una edafología adaptada a la naturaleza metamórfica del sustrato y a la dinámica erosiva del terreno.

Figura 5. Mapa edafológico del Valle del Genal, resaltando el término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

La geomorfología del municipio (**Figura 6**) está dominada casi en su totalidad por relieves montañosos de plegamiento en materiales metamórficos, que conforman un paisaje muy accidentado y de gran complejidad estructural. Estos relieves son el resultado de procesos de deformación y erosión que afectaron a los materiales antiguos del zócalo, generando una topografía de sierras y laderas escarpadas. En la zona norte del municipio, se observa una pequeña franja de relieves montañosos de plegamiento en materiales carbonatados, mientras que se identifican de forma muy puntual zonas de modelado kárstico superficial, asociadas a las pequeñas zonas calizas presentes. Esta configuración confiere al paisaje una gran diversidad morfológica y define un entorno de relieve encajado, propio del tramo medio del valle.

Figura 6. Mapa geomorfológico del Valle del Genal, resaltando el término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.

En general, el medio físico de Faraján se caracteriza por un relieve montañoso, una litología metamórfica resistente y suelos de moderada evolución, creando un entorno estable y de gran valor ambiental. Estas condiciones, combinadas a la morfología encajada del valle, hacen del municipio un emplazamiento especialmente adecuado para la construcción del embalse proyectado. Además, al estar ubicado íntegramente dentro del término municipal de Faraján, se minimiza la complejidad administrativa, mientras que los beneficios derivados de la obra (regulación hídrica, abastecimiento de agua y mejora de los recursos agrícolas y ambientales) repercutirán en todo el Valle del Genal.

3.2. Climatología y bioclimatología

El Valle del Genal, se define por un clima Mediterráneo subtropical que, sin embargo, presenta una singularidad muy marcada: es una de las zonas con mayor pluviosidad de Andalucía. Esta alta precipitación se debe al efecto orográfico que ejercen las cadenas montañosas de la Serranía de Ronda sobre los frentes y sistemas asociados de las borrascas atlánticas que atraviesan la península, forzándolas a descargar intensamente o con más persistencia, especialmente en otoño e invierno.

Históricamente, como muestra la **Figura 7**, elaborada a partir de datos de la REDIAM y los datos históricos climáticos de AdapteCCa, gran parte del valle registra un régimen de precipitaciones medias de 2,5 a 3,0 mm/día (aprox. 900-1100 mm anuales). A pesar de esta abundancia, el clima mantiene su rasgo mediterráneo: con precipitaciones que se tienden a concentrar en su mayoría en los meses de invierno.

Figura 7. Mapa de la evolución de la Precipitación media diaria histórica en los escenarios del IPCC previstos en el Futuro Medio (2041-2070) en el valle del Genal. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM y AdapteCCa. Elaboración propia en QGIS.

Por otra parte, los escenarios 4.5, 7.0 y 8.5 del IPCC, con respecto a la precipitación media diaria durante el año previsto para el futuro medio (2041-2070), proyectan una reducción notable de las precipitaciones medias, descendiendo a rangos de 2,0-2,5 mm/día, e incluso por debajo de 2,0 mm/día en las zonas que se proyectan más secas. A medida que se avanza hacia un escenario con más emisiones o más pesimista, las isoyetas de menor valor ganan terreno hacia las zonas con mayor índice pluviométrico (noroeste del mapa).

En lo que atañe al régimen de temperaturas medias, el clima del Valle del Genal se caracteriza por la componente fundamental mediterránea que posee: verano muy seco y cálido que contrastan con la suavidad de los inviernos. Las temperaturas medias históricas en la **Figura 8** se sitúan un rango templado del orden de los 13°C en los términos municipales situados hacia el noreste del valle, hacia los 18°C que sitúan de media las isothermas hacia el suroeste del valle.

Figura 8. Mapa de la evolución de la Temperatura media histórica anual en los escenarios del IPCC previstos en el Futuro Medio (2041-2070) en el valle del Genal. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM y AdapteCCa. Elaboración propia en QGIS.

En cuanto a las previsiones del IPCC, se prevé un calentamiento generalizado e intenso, con aumento medio del orden de 2-3°C en todo el valle. Los tres escenarios no presentan grandes diferencias en este aspecto, con lo que cual este aumento en la temperatura media anual, ascendiendo al rango de 16-20°C, eliminará en buena medida las diferencias microclimáticas más frescas.

Por último, enlazando con los regímenes pluviométricos y termométricos descritos, se encuentra la Evapotranspiración Potencial (ETP) como aspecto de interés restante a describir. La **Figura 9** refleja un claro contraste entre el suroeste y el noreste del valle del Genal, rondando los 110-115 mm/mes de media en los datos del registro histórico en el extremo suroeste que contrastan con los 85 mm/mes de media que sitúan los registros en el noreste del valle.

Figura 9. Mapa de la evolución de la Evapotranspiración Potencial (ETP) media histórica mensual en los escenarios del IPCC previstos en el Futuro Medio (2041-2070) en el valle del Genal. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM y AdapteCCA. Elaboración propia en QGIS.

Los escenarios futuros del IPCC vaticinan un aumento (de la mano del ascenso térmico medio y descenso pluviométrico) de la ETP en todo el valle. Aumentándose, de forma media, del orden de 15-20 mm/mes de ETP, configurándose en 125 mm/mes en el suroeste y 105 mm/mes hacia el noreste.

Pues bien, dentro de este marco general, el territorio no es homogéneo y presenta microclimas claros, definidos principalmente por la altitud y la exposición de laderas y montañas. Los mapas expuestos en las anteriores figuras de los datos históricos revelan un gradiente evidente:

- Las zonas más elevadas hacia el norte y noreste (cabecera de la cuenca) son más frías (medias de 14-15°C) y significativamente más lluviosas (superando los 3,0-3,5 mm/día). Estas son las áreas clave de generación de escorrentía.
- En contraposición, las zonas más bajas del valle, hacia el sur y suroeste, son más cálidas (del orden de 17-18°C) y registran una mayor evapotranspiración potencial (ETP) en la media histórica, alcanzando los 110 mm/mes.

Sin embargo, en los escenarios futuros proyectos más pesimistas (IPCC 7.0 y 8.5), este gradiente microclimático persiste, pero se tiende a desplazar hacia condiciones de mayor sequedad bioclimática. Los mapas expuestos en las anteriores figuras revelan una transformación evidente:

- Las cabeceras de la cuenca seguirán siendo las relativamente más frescas y húmedas, pero con medias de 17-18°C y un régimen pluviométrico drásticamente

reducido (rondando los 2,5 mm/día). Su capacidad de generación de escorrentía, por tanto, será mucho menor.

- Por el contrario, las zonas más bajas del valle, hacia el sur y suroeste, se volverán más tórridas (alcanzando medias de 20°C) y sufrirán una evapotranspiración potencial (ETP) mayor, con valores que superarán los 120-125 mm/mes.

En la **Figura 10** se recoge la evolución de las unidades bioclimáticas de la REDIAM, desde el escenario del registro histórico a1b (1961-2000) hasta la evolución prevista para los escenarios a1b, a2 y b1 del modelo CNCM3 en el futuro medio (2041-2070).

Figura 10. Mapa de la evolución de las Unidades Bioclimáticas en el Modelo CNCM3 desde el Histórico a1b (1961-2000) hasta los escenarios a1b, a2 y b1 previstos en el Futuro Medio (2041-2070) en el valle del Genal. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM y AdapteCCa. Elaboración propia en QGIS.

La bioclimatología histórica del Valle del Genal destaca por su excepcional carácter húmedo dentro del contexto mediterráneo andaluz. La **Figura 10** muestra un claro gradiente altitudinal dominado por ombrotipos húmedos.

Las zonas más bajas (hacia el suroeste del valle) se corresponden con el piso Termomediterráneo Subhúmedo. A medida que se asciende en altitud, se pasa a un piso Mesomediterráneo Subhúmedo y las zonas con mayor precipitación y altitud (hacia el noreste del valle (cabecera)) el Mesomediterráneo Húmedo. Las zonas de cumbre en el extremo de Parauta alcanzan el piso Criorromediterráneo.

Las previsiones para los escenarios b1, a1b y a2 (en orden de menor a mayor cantidad de emisiones) es la sustitución progresiva del piso Termomediterráneo Subhúmedo por el Termomediterráneo Seco como cambio más significativo.

Poniendo el foco en el municipio de Faraján, la **Figura 11** muestra un bioclimatología en el municipio caracterizada por el clima Mediterráneo con un régimen pluviométrico marcado.

Figura 11. Climograma del municipio de Faraján. Fuente: [meteoblue®](#).

Se observa una pronunciada sequía estival, característica fundamental del Mediterráneo, con precipitaciones casi nulas en julio y agosto. Por el contrario, las lluvias se tienden a concentrar fuertemente en otoño e invierno, siendo diciembre el mes más lluvioso (aprox. 135 mm).

Para determinar el piso bioclimático al que pertenece con los datos de precipitación y temperatura aproximados del climograma, analíticamente, se recurre al Índice de Termicidad (I_t) (**Ecuación 1**):

$$I_t = 10 \cdot (T + m + M) \quad [1]$$

Ecuación 1. Índice de Termicidad (I_t). Fuente: *Artículo de divulgación: «Pisos bioclimáticos de Tenerife: criterio Rivas Martínez», por Luis Manuel Santana Pérez.*

Siendo T: Temperatura media anual; m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío, y; M: Temperatura media de las máximas del mes más frío.

Por tanto, el índice de termicidad es: $I_t = 10 \cdot (16 + 5 + 13) = 340$, correspondiente a un termotipo Mesomediterráneo inferior según la **Tabla 1**.

Tabla 1. Clasificación de termotipos en función del Índice de termicidad según Rivas-Martínez (2011).
Fuente: Artículo de divulgación: «Pisos bioclimáticos de Tenerife: criterio Rivas Martínez», por Luis Manuel Santana Pérez.

Termotipos	Índice termicidad (Ite)
Inframediterráneo inferior	515 a 580
Inframediterráneo superior	450 a 515
Termomediterráneo inferior	400 a 450
Termomediterráneo superior	350 a 400
Mesomediterráneo inferior	285 a 350
Mesomediterráneo superior	220 a 285
Supramediterráneo inferior	150 a 220
Supramediterráneo superior	120 a 150
Oromediterráneo	< 120

Térmicamente el territorio se encuadra en el piso Mesomediterráneo como se observa también en la **Figura 10**.

Para el cálculo del ombrotipo, se recurre al Índice Ombrotérmico (I_o) (**Ecuación 2**) mediante la siguiente expresión:

$$I_o = 10 \cdot \left(\frac{P_p}{T_p}\right) \quad [2]$$

Ecuación 2. Índice Ombrotérmico (I_o). Fuente: Artículo de divulgación: «Pisos bioclimáticos de Tenerife: criterio Rivas Martínez», por Luis Manuel Santana Pérez.

Siendo: P_p : Precipitación anual media acumulada en los meses que la temperatura media mensual es superior a 0°C , y; T_p : temperatura positiva anual, suma de las temperaturas medias mensuales superiores a 0°C .

Por tanto, el índice de termicidad es: $I_o = 10 \cdot \left(\frac{\sim 820 \text{ mm}/12}{191,5^\circ\text{C}}\right) = 3,57 \approx 3,6$, correspondiente a un ombrotipo Subhúmedo inferior según la **Tabla 2**.

Tabla 2. Clasificación de ombrotipos en función del Índice ombrotérmico según Rivas-Martínez (2011).
Fuente: Artículo de divulgación: «Pisos bioclimáticos de Tenerife: criterio Rivas Martínez», por Luis Manuel Santana Pérez.

Tipos ómbricos	Horizontes ombrotérmicos	I_o
HIPERÁRIDO	Hiperárido inferior	0.2 - 0.3
	Hiperárido superior	0.3 - 0.4
ÁRIDO	Árido inferior	0.4 - 0.7
	Árido superior	0.7 - 1.0
SEMIÁRIDO	Semiárido inferior	1.0 - 1.5
	Semiárido superior	1.5 - 2.0
SECO	Seco inferior	2.0 - 2.8
	Seco superior	2.8 - 3.6
SUBHÚMEDO	Subhúmedo inferior	3.6 - 4.8
	Subhúmedo superior	4.8 - 6.0
HÚMEDO	Húmedo inferior	6.0 - 9.0
	Húmedo superior	9.0 - 12.0

La combinación del cálculo analítico de ambos índices concluye que, el piso bioclimático al que pertenece el municipio de Faraján es el Mesomediterráneo Subhúmedo, en concordancia con lo representado en la **Figura 10**.

3.3. Hidrología

El sistema hidrológico del Valle del Genal constituye uno de los elementos estructurales más importantes del entorno físico del municipio de Faraján (**Figura 12**), tanto desde una perspectiva ambiental como territorial. Su red de drenaje refleja la compleja morfología del valle, donde los cursos fluviales se encajan profundamente entre laderas de fuertes pendientes. El río Genal, eje principal de la cuenca (**Figura 13**), actúa como colector natural de una densa red de arroyos y manantiales que drenan las sierras circundantes, definiendo una hidrografía torrencial y estacional, típica de los entornos montañosos del sur de la Península Ibérica. Esta red fluvial, influenciada por la litología metamórfica predominante y el régimen climático mediterráneo, desempeña un papel clave en la dinámica ecológica y la disponibilidad de recursos hídricos de la zona.

Figura 12. Mapa de la hidrología de Faraján en la provincia de Málaga, Andalucía. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

La presente **Figura 12** representa el mapa hidrológico de Faraján, mostrando con precisión el trazado del río principal y sus afluentes. Se identifican acequias cercanas al río Genal, y conducciones que dirigen el agua desde manantiales a los depósitos, así como desde un depósito a otro.

También se puede observar junto a la conducción de agua, una infraestructura de almacenamiento. Llama la atención la gran cantidad de manantiales naturales, existentes debido a la combinación de un relieve montañoso, unas precipitaciones relativamente abundantes propias de la Serranía de Ronda y la variedad litológica del terreno. En la zona predominan esquistos, cuarcitas, anfíbolitas, micaesquistos, filitas, areniscas, margas y calizas, cuyas diferencias de permeabilidad favorecen la infiltración del agua de lluvia y su posterior salida a la superficie. El agua se acumula y emerge especialmente en los contactos entre materiales más permeables (como las areniscas o calizas) y otros

menos permeables (como las filitas o esquistos). Por eso, los manantiales se distribuyen por distintas áreas del municipio y su caudal varía a lo largo del año, siendo más abundantes en épocas húmedas.

El Norte del municipio, que destaca por la existencia de materiales kársticos, cuenta con un acuífero que se extiende por gran parte de la serranía de Ronda. Es un acuífero de tipo carbonático que tiene una extensión total de 30784 hectáreas, siendo uno de los mayores almacenamientos subterráneos de agua de la provincia de Málaga.

Por otra parte, el municipio de Faraján, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Guadiaro (**Figura 13**), presenta una notable ausencia de infraestructuras hidráulicas de gran escala. No cuenta con embalses, presas, canalizaciones ni sistemas de captación que permitan una gestión estructurada del recurso hídrico. Tampoco se identifican masas de agua superficiales, lo que limita su capacidad de regulación natural. La red hídrica se reduce a cursos fluviales, manantiales dispersos y pequeñas instalaciones privadas como depósitos o alguna balsa.

Figura 13. Mapa de las cuencas y subcuencas hidrográficas de Faraján y áreas colindantes. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.*

Esta configuración, aunque coherente con el carácter del entorno, evidencia una vulnerabilidad frente a los ciclos de sequía y a la creciente demanda hídrica en una zona que, a pesar de contar con precipitaciones abundantes, sufre déficit hídrico en los meses de verano. En este contexto, la implantación de un embalse en la zona no solo se plantea como una mejora técnica, sino como una respuesta estratégica que permitiría reforzar la resiliencia del territorio, garantizar el abastecimiento y favorecer un desarrollo sostenible adaptado a las necesidades locales. De igual modo, la regulación del río Genal mediante la construcción de un embalse reduciría las crecidas e inundaciones en la zona, siendo estas habituales durante la época lluviosa (**Figura 14**).

Figura 14. Mapa de las zonas inundables de Faraján. Período de retorno de 500 años. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

4. DESCRIPCIÓN DE USOS DEL SUELO AÑOS 84-2024

Para la determinación de los usos del suelo presentes en el Valle del Genal, se ha procedido a la utilización del plugin “dzetsaka: Classification tool”. Este plugin utiliza una capa vectorial de polígonos de entrenamiento con las diferentes clases numeradas en un campo de la tabla de atributos para entrenar, valga la redundancia, a los algoritmos de *Machine Learning* que posee utilizando como base una imagen satelital Landsat. A partir de ambas capas, el plugin analiza los patrones en función de la clase de uso de suelo y el valor de los píxeles de la imagen satelital. Al finalizar, devuelve un archivo ráster de la misma extensión que la imagen satelital con el número de clases impuestas en la capa de entrenamiento.

Para la determinación de los usos de suelo en ambos periodos, se ha escogido la imagen Landsat 5 para el año 1984, ya que anterior a ese no era posible, y de Landsat 8-9 para el año 2024. Ambas imágenes escogidas en el mismo periodo estacional, 22 y 20 de noviembre de 1984 y 2024, respectivamente. Estas imágenes ráster han sido extraídas de la [USGS](https://www.usgs.gov/) (Servicio Geológico de los Estados Unidos).

Para la creación de los polígonos de entrenamiento, se ha realizado la distinción de las siguientes 7 clases diferentes: urbano, agua, nubes, suelo desnudo, matorral, agrícola y bosque. Se han realizado de forma lo más parecida posible el tamaño de los polígonos, y en grupos del orden de 15 unidades por cada clase.

El resultado de esta metodología de estudio queda ejemplificado en la **Figura 15**.

Figura 15. Mapa de la evolución de los usos del suelo de 1984 y 2024 en el Término Municipal de Faraján. Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

Para detectar de una manera más eficiente las diferencias entre ambos años de estudio, se ha procedido al cálculo del área ocupada por cada uso del suelo en ambos años, recogidos en la **Tabla 3**.

Tabla 3. Extensión, porcentaje de ocupación y diferencia cuantitativa de los usos del suelo en los dos años de estudio. Fuente: *Elaboración propia a partir de los datos de la Figura 15.*

Uso del suelo	Año 1984		Año 2024		Diferencia
	Superficie Total (ha)	Porcentaje superficie	Superficie Total (ha)	Porcentaje superficie	
Urbano	999,22	2,06	995,63	2,05	-0,01
Aguas	41,01	0,08	20,79	0,04	-0,04
Nubes	220,11	0,45	708,65	1,46	1,01
Suelo desnudo	3712,21	7,66	3243,47	6,69	-0,97
Matorral	11643,52	24,03	5495,64	11,34	-12,69
Agrícola	2543,87	5,25	7042,21	14,53	9,28
Bosque	29296,66	60,46	30946,87	63,87	3,41
Total	48456,59	100	48453,26	100	

Como se aprecia en la **Tabla 3**, la superficie urbana, además de la presencia de aguas, no han presentado apenas cambios (dentro de sus márgenes) en el valle. En el caso del uso urbano, esto puede ser debido a la tendencia demográfica descendente general de todo el valle, sin necesidad de descartar algún error del algoritmo.

La cobertura nubosa de las capas (o el error del algoritmo de clasificación en este uso) puede haber influido muy ligeramente en el aumento o descenso de algunos otros usos del suelo.

El suelo desnudo ha presentado un ligero descenso en el área representada en el valle. Esto puede venir en pro del imponente aumento del área de superficie agrícola o, en mucha menor medida, boscosa. Además, a su vez, el importante incremento del área de superficie agrícola puede venir mitigado por el drástico descenso de la superficie arbustiva y de matorral en el valle del Genal.

Para complementar y validar los resultados obtenidos mediante el algoritmo de clasificación “dzetsaka: Classification tool” aplicado a las imágenes Landsat, se ha procedido a contrastar dicha información con la cartografía oficial disponible en el portal de la REDIAM. En concreto, se ha realizado un análisis comparativo visual y temático entre el Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía (MUCVA) correspondiente al año 1984 con escala 1:25000 y el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) para el año 2020 en el término municipal de Faraján (**Figura 16**). Esta comparativa, además de permitir corroborar las tendencias cuantitativas detectadas con el algoritmo, también dota de mayor precisión temática a la evolución del paisaje, superando la limitación de las siete clases generales utilizadas en el algoritmo de *Machine Learning*.

Figura 16. Mapa de la evolución de los usos del suelo de MUCVA (1984) y SIOSE (2020) en el Término Municipal de Faraján. Fuente: Elaboración propia a partir de QGIS. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

Al observar la distribución espacial de los usos en 1984 según el MUCVA, se identifica un conjunto territorial dominado por formaciones de matorral disperso y pastizales, representadas en tonalidades de amarillo verdoso a verde claro, lo que coincide en parte con lo representado en el algoritmo, aunque con mayor extensión real. No obstante, se identifica una superficie de formación de arbolado menor en el MUCVA que en lo detectado en el algoritmo (**Figura 15**). Esta gran homogeneidad dominada por formaciones de matorral y pastizal describen un paisaje de transición, propio del aprovechamiento agrícola y pastoral, donde la vegetación de tipo arbustiva actuaba como un elemento conector entre las masas forestales y las tierras de labor, ocupando grandes extensiones de ladera sin una delimitación productiva estricta.

La evolución posterior hasta la actualidad ha reconfigurado esta estructura hacia un paisaje mucho más complejo. La comparativa con el SIOSE 2020 y la imagen clasificada de 2024 (**Figura 15**) evidencia una dinámica regresiva de las superficies de matorral que han sido sustituidas progresivamente por coberturas más definidas debido a procesos territoriales simultáneos. Por un lado, se ha producido una renaturalización de las áreas de mayor pendiente, donde el abandono de usos tradicionales ha permitido la sucesión ecológica hacia formaciones boscosas consolidadas; esto se refleja en el aumento de la superficie forestal y en la densificación de las masas de quercíneas y coníferas observadas en la cartografía actual (SIOSE).

Por otro lado, y en contraste con la dinámica forestal, el territorio describe una intensificación en las zonas de aptitud agronómica. La cartografía reciente (SIOSE 2020) y los datos espectrales clasificados con el algoritmo (**Figura 15**) confirman un incremento notable de la superficie agrícola (entorno al 9%) (**Tabla 3**), asociado a la expansión y especialización de cultivos leñosos como el castaño y el olivar. En consecuencia, la descripción actual del uso del suelo en área del proyecto corresponde a un mosaico donde las tierras de difícil acceso han evolucionado hacia una mayor cobertura forestal, favorable para la regulación hídrica, mientras que los valles y zonas fértiles presentan una ocupación agrícola activa y de mayor valor económico que el periodo precedente (años 80).

5. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO APLICADO A LA ORDENACIÓN TERRITORIAL

5.1. Demografía poblacional y evolución de la población (estructura de edades y de sexos) e implicaciones con el proyecto

El Valle del Genal comparte los rasgos estructurales que definen a gran parte de la Serranía de Ronda: un grave desafío demográfico y una fuerte dependencia del sector primario. La comarca sufre un proceso paulatino pero inexorable de despoblación, con un crecimiento vegetativo negativo, resultado de la migración joven hacia la Costa del Sol, principalmente. La **Figura 17** ilustra que el conjunto de la comarca ha perdido un 18,40% de su población en las últimas dos décadas, pasando de 8.430 a 6.879 habitantes censados. Esta tendencia no es homogénea, pero sí casi generalizable. El municipio de Faraján, emplazamiento propuesto para la infraestructura, sufre también esta dinámica con mayor agudeza que la media comarcal, habiendo registrado una pérdida del 20% de su población en el mismo periodo.

Figura 17. Gráfico evolutivo poblacional del Valle del Genal desde 1996 hasta 2018. Fuente: *Plataforma Sierra Bermeja Parque Nacional.*

Este colapso demográfico es un síntoma más que evidente de la presencia de una estructura económica vulnerable y envejecida. Salvo excepciones puntuales (como Júzcar o Parauta, con un mantenimiento de su número de habitantes censados), la práctica totalidad de municipios presentan tasas de decrecimiento de dos dígitos, con especial gravedad en Genalguacil (-37,06%) o Jubrique (-35,45%).

La pirámide poblacional de Faraján (**Figura 18**) confirma lo que sugería esta tendencia a la baja de todo el valle, una morfología marcadamente regresiva, con una forma de bulbo invertido, característica de territorios con un severo envejecimiento. Se trata de una base demográfica extremadamente estrecha en las cohortes de 0 a 19 años, lo que evidencia el déficit de natalidad y la ausencia de un relevo generacional efectivo.

Paralelamente, se observa un importante “vaciado” en los estratos de edad laboral y reproductiva, particularmente entre los 25 y 40 años. Este fenómeno es el resultado directo de un proceso histórico de emigración de la población activa. En contraposición, las cohortes superiores a 60 años están fuertemente representadas (especialmente en mujeres), confirmando esste severo envejecimiento de la población censada.

Figura 18. Pirámide poblacional de Faraján. Fuente: *Foro-ciudad.*

Sin embargo, esta “fuga” de la población nativa, está tendiendo a ser paliada en los últimos años con asentamiento de población extranjera. La **Figura 19** muestra cómo la población nacida en el extranjero, y en menor medida, en otros puntos de España y/o Andalucía, ha compensado la pérdida de nativos, siendo la mayor responsable de las fluctuaciones en el censo (como el repunte observado entre 2007 y 2011).

Por lo tanto, los datos demuestran que Faraján no solo sufre un proceso de despoblación, sino una sustitución demográfica. La base poblacional nativa se encuentra en regresión, y la sostenibilidad del censo depende de la llegada de población externa.

Figura 19. Gráfica evolutiva de los habitantes de Faraján según lugar de nacimiento. Fuente: *Foro-ciudad*.

5.2. Actividad económica principal e implicaciones con el proyecto.

La economía local es altamente dependiente del sector primario. El motor económico casi exclusivo de Faraján y de todo el valle es el cultivo del castaño. Esta explotación tradicional no solo define el paisaje (“Bosque de Cobre”) y la identidad cultural, sino que sustenta la práctica totalidad de la renta agraria y los empleos directos de la zona. Sin embargo, otros cultivos como la plantación de subtropicales de aguacate están incrementando la necesidad de recursos hídricos de los agricultores. La viabilidad de estos cultivos está intrínsecamente ligadas al régimen hídrico, siendo extremadamente vulnerable a las sequías estivales, una amenaza que se agrava con el cambio climático. El turismo rural, aunque es incipiente, no ha logrado por sí solo revertir la tendencia demográfica.

El impacto económico principal sería estructural y a largo plazo. Aunque la fase de construcción generaría un impacto directo notable en Faraján a través de la creación de empleo temporal y la demanda de servicios locales, el verdadero valor del proyecto reside en su fase de explotación.

Al garantizar el recurso hídrico durante el estiaje, el embalse actuaría como un seguro para la economía del valle. El impacto directo más relevante sería asegurar la viabilidad y rentabilidad del castaño. El riego de apoyo en los meses críticos permitiría estabilizar

las cosechas, aumentar la resiliencia del cultivo contra el cambio climático y, en última instancia, blindar la principal fuente de ingresos de Faraján y toda la comarca (**Tabla 4**).

Tabla 4. Estimación del Impacto Económico de la Sequía en la Producción de Castaña en el Valle del Genal.

Escenario	Producción Estimada (Tn)	Precio Medio (€/kg)	Valor Bruto Producción (VBP)
Año Normal (Media Histórica)	4.000	1,80 €	7.200.000 €
Año Seco (Ej. 2022 / -60%)	1.600	2,20 €	3.520.000 €
PÉRDIDA (vs. Año Normal)	-2.400	-	-3.680.000 €
Año Extremo (Ej. 2023 / -90%)	400	2,50 €	1.000.000 €
PÉRDIDA (vs. Año Normal)	-3.600	-	-6.200.000 €

**Nota: Los valores de referencia de año seco, normal y el precio medio de ambos han sido extraídos de ASAJA Málaga, Cooperativa Valle del Genal, Diario Sur y Málaga Hoy. Los precios son estimaciones en origen, que tienden a subir por la escasez, aunque no compensan la drástica caída de volumen.*

Este aseguramiento tendría impactos indirectos claros, como el fortalecimiento de las cooperativas locales de transformación y la eliminación de barreras para el asentamiento de nuevas actividades, como el turismo rural de calidad, que necesita un suministro de agua urbano garantizado.

La principal repercusión social positiva del proyecto es su capacidad para combatir la despoblación. Al estabilizar la economía agraria, el embalse ofrece un horizonte de viabilidad a las explotaciones familiares, incentivando el relevo generacional y fijando la población al territorio. Para Faraján, garantizar el pilar de su economía es la herramienta más eficaz para evitar su declive demográfico.

Sin embargo, el proyecto conlleva un coste social directo y significativo que recaería principalmente sobre Faraján. La inundación del vaso del embalse implicará la expropiación de terrenos dentro de su término municipal, afectando a fincas privadas de castaños y huertas. Esta pérdida de suelo productivo y el impacto paisajístico asociado representan el principal peaje social del proyecto, que deberá ser gestionado con la máxima sensibilidad y con justiprecios adecuados.

A pesar de este coste local, la infraestructura es una herramienta fundamental para la equidad territorial. El Valle del Genal ha sufrido un déficit histórico de inversión en infraestructuras hidráulicas. Esta inversión en Faraján dota a la comarca de la resiliencia necesaria para adaptar su economía al cambio climático, corrigiendo un desequilibrio histórico y fortaleciendo la cohesión social de la población rural.

5.3. Movilidad existente en el área de estudio

La movilidad en el Valle del Genal, y específicamente en el entorno de Faraján, está fuertemente condicionada y limitada por la orografía de alta montaña de la Serranía de Ronda. El territorio se caracteriza por profundos valles, elevadas pendientes y un patrón de asentamientos dispersos (los "pueblos blancos"), lo que define una red viaria compleja y de baja capacidad.

El sistema de comunicaciones carece de ejes de alta capacidad. La comarca se vertebraba externamente mediante carreteras autonómicas que circulan a cotas altas, como la A-397 (Ronda-San Pedro de Alcántara) al este y la A-369 (Ronda-Gaucín-Manilva) al oeste (**Figura 20**). Estas vías conectan la Serranía con la Costa del Sol y el Campo de Gibraltar, pero el acceso desde ellas al valle es lento.

El acceso directo a Faraján y al resto de municipios del valle depende de una red provincial secundaria. Estas carreteras (como la MA-7300, MA-7302 o MA-7306) descienden desde los ejes principales hacia el fondo del valle. Están definidas por un trazado extremadamente sinuoso, calzadas estrechas (a menudo sin arcenes), fuertes pendientes y curvas de radio muy reducido.

Figura 20. Red de Carreteras principales del Valle del Genal. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

Esta configuración de la red interna es funcional para el tráfico local ligero (turismos y pequeñas furgonetas), pero resulta ineficiente para el transporte de mercancías y es completamente inadecuada para el tránsito de vehículos pesados, maquinaria especial o transportes de gran gálibo. Esto representa un desafío logístico de primer orden, ya que los tiempos de desplazamiento son muy elevados en relación con las cortas distancias geográficas, como se aprecia en la **Tabla 5**.

Tabla 5. Tiempos de desplazamientos estimados para vehículos pesados al emplazamiento del proyecto. Fuente: *Elaboración propia a partir de Google maps.*

Ruta Logística	Distancia (km) (aprox.)	Tiempo Estimado (Vehículo Ligero)	Tiempo Estimado (Vehículo Pesado/Camión)
Málaga - Ronda - Faraján	120 km	1h 45 min	2h 45 min - 3h 15 min
San Pedro de Alcántara - Faraján	50 km	1h 05 min	1h 40 min - 2h 10 min
Algeciras - Gaucín - Faraján	85 km	1h 30 min	2h 15 min - 2h 45 min

Esta situación no solo impacta en los plazos de ejecución, sino que incrementa significativamente los costes logísticos del proyecto y hace indispensable una partida para el acondicionamiento y refuerzo de los accesos viarios.

Por último, en cuanto al transporte público, la oferta es escasa y se limita a líneas de autobús interurbano con bajas frecuencias diarias, que conectan los municipios con Ronda (cabecera comarca) y la costa. Esto provoca que la movilidad en la zona dependa de forma casi exclusiva del vehículo privado para los desplazamientos cotidianos.

6. ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES

El proyecto de embalse sobre el río Genal debe evaluarse no solo en términos de disponibilidad hídrica y compatibilidad territorial, sino también en términos de riesgos ambientales asociados. Entre estos, los deslizamientos y la erosión, el riesgo de inundaciones y el riesgo de incendios forestales son de fundamental importancia. En este apartado se analiza en detalle cada uno de estos factores de riesgo en el término municipal de Faraján.

6.1. Por movimiento de laderas y erosión

Este análisis integra tanto la susceptibilidad a movimientos de ladera como los procesos de erosión superficial, erosión en cárcavas y erosión lateral asociada a los cauces, ya que ambos fenómenos actúan conjuntamente en la inestabilidad del terreno.

El procedimiento seguido se basa en la metodología descrita en el *Cuadernillo de Prácticas de Riesgos Ambientales (2025)*, que establece el uso de funciones de membresía fuzzy y la combinación lineal ponderada para integrar variables geomorfológicas y geológicas en un índice único de peligrosidad.

Metodología y construcción del índice de riesgo

El análisis del riesgo por deslizamiento de laderas se basó en tres variables clave: pendiente, litología y proximidad a los cauces. Estas variables, de diferente naturaleza (continuas en el caso de la pendiente y la distancia, categóricas en el caso de la litología), se integraron en un único indicador mediante funciones de membresía difusas (*fuzzy membership*), aplicadas mediante el algoritmo *Fuzzify Raster*.

Este enfoque transforma los valores originales en un rango común entre 0 y 1, donde 0 representa el riesgo más bajo y 1 el más alto. En resumen, el valor *fuzzy* indica el grado en que cada píxel del territorio se asemeja a un terreno potencialmente inestable o susceptible a procesos erosivos peligrosos.

A partir de estas tres capas difusas, se construyó un índice de susceptibilidad a deslizamientos, combinándolas de forma ponderadas según su importancia relativa para la estabilidad de las laderas: la pendiente se consideró el factor determinante (0,5), la litología una condición esencial (0,38) y la distancia al cauce un factor modulador asociado con la erosión y la saturación del terreno (0,12) y, por tanto, a la intensificación de los procesos erosivos en márgenes y taludes.

- Pendiente

La pendiente es el factor más influyente en la ocurrencia de deslizamientos. El histograma de pendientes del municipio de Faraján (**Figura 21**) muestra una tendencia muy característica para terrenos montañosos: valores bajos poco frecuentes, un máximo en

torno a 20-25° y una cola larga que alcanza pendientes extremas de hasta 78,6° en zonas muy localizadas.

Para incorporar esta información al modelo, se aplicó una función difusa de “gran membresía”, de modo que las pendientes bajas se asocian con valores cercanos a 0 (riesgo bajo) y las pendientes altas con valores cercanos a 1 (riesgo alto) (**Figura 22**). Esta función se definió mediante dos parámetros:

- El *midpoint* se fijó en 30°, valor por encima del cual, en las litologías metamórficas predominantes (esquistos, cuarcitas, filitas), se empiezan a observar con mayor frecuencia erosión intensa, reptación del suelo y deslizamientos superficiales, debido a la mayor capacidad del agua para remover material en laderas pronunciadas. Por encima de este umbral, el terreno empieza a considerarse "más inestable que estable".
- El *spread* se fijó en 8°, lo que garantiza una transición gradual entre pendientes moderadas y pronunciadas, evitando cambios bruscos de riesgo debido a pequeños cambios (por ejemplo, entre 29° y 31°) y adaptándose a la topografía de Faraján.

En la práctica, esto significa que por debajo de 25°, el riesgo asociado a la pendiente es generalmente bajo; entre 30° y 40°, se alcanza un nivel de riesgo medio-alto; y a partir de 45-50°, el nivel de riesgo se acerca a 1, lo que indica una susceptibilidad muy elevada a la inestabilidad de laderas y a la aparición de procesos erosivos acelerados en superficie.

Figura 21. Histograma que muestra la distribución de la pendiente en el término municipal de Faraján.

Fuente: QGIS. Elaborado a partir del Modelo Digital del Terreno 2 x 2 de CING.

Figura 22. Mapa de riesgo por deslizamiento de laderas, asociado únicamente a la pendiente, del término municipal de Faraján. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

- Litología

La litología condiciona la resistencia mecánica del terreno, su grado de fracturación y su respuesta a la meteorización y la presencia de agua y, por tanto, su vulnerabilidad a la erosión diferencial. Se han identificado seis unidades litológicas en el municipio (**Figura 4**), que se han reclasificado en una escala de 1 a 5 según su riesgo geopotencial, donde 1 representa los materiales más competentes y 5 los más inestables. De forma sintética, las categorías se resumen en la **Tabla 6**.

Tabla 6. Categorías de riesgo geopotencial en las que se ha clasificado las distintas litologías de Faraján. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

Categoría	Litología	Competencia del material
1	Gneises, migmatitas, granulitas	Muy competentes
2	Esquistos, cuarcitas, anfibolitas	Competentes
3	Filitas, metareniscas, metabasitas y grauwacas; Micaesquistos, filitas y areniscas	Competencia media
4	Calizas y grauwacas (localmente filitas)	Competencia baja
5	Margas y calizas (localmente areniscas o rediolaritas o arcillas)	Muy baja; materiales deleznable y con alta pérdida de cohesión

La distribución superficial de estas categorías en el término municipal confirma el predominio de materiales intermedios, propios de un contexto metamórfico: aproximadamente 0,67 km² corresponden a la categoría 1 (666.817 m²), 9,64 km² a la

categoría 2 (9.645.051 m²), 7,85 km² a la categoría 3 (7.852.539 m²), 0,09 km² a la categoría 4 (88.604 m²) y 2,15 km² a la categoría 5 (2.152.366 m²).

Cabe destacar que el río Genal discurre casi en su totalidad sobre litologías competentes: aproximadamente 7397 m de su cauce se apoyan en materiales de categoría 2 (esquistos, cuarcitas y anfibolitas), mientras que solo unos 685 m lo hacen sobre litologías de categoría 3, que presentan un grado de competencia medio, pero aún son aceptables para una estructura hidráulica.

Para transformar esta información en una capa *fuzzy*, se aplicó una función de “membresía lineal”: las litologías más competentes (categorías 1 y 2) se asociaron con valores cercanos a 0 (riesgo bajo), mientras que las litologías más inestables (categorías 4 y 5) se acercaron a 1 (riesgo alto). La categoría 3 ocupó una posición intermedia, lo que refleja una susceptibilidad moderada a los deslizamientos y a procesos erosivos asociados (Figura 23).

Figura 23. Mapa de riesgo por deslizamiento de laderas, asociado únicamente a la litología, del término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.

- Proximidad a cauces

La distancia a los cauces constituye el tercer factor del modelo, ya que influye directamente en la saturación del terreno, socavación basal y erosión lateral. En un entorno tan encajado y con una densa red hidrográfica como el de Faraján, no solo el río Genal, sino también arroyos secundarios y barrancos pueden intensificar la inestabilidad en las laderas adyacentes mediante procesos erosivos activos que debilitan los taludes.

Dado que una distancia menor implica un mayor riesgo, se utilizó una función *fuzzy* de “pequeña membresía”, en la que los valores cercanos a cualquier cauce se asocian con valores cercanos a 1, disminuyendo progresivamente a medida que aumenta la distancia

hasta aproximarse a 0 en las zonas más alejadas. Esto permite una modelización continua de la influencia hidromorfológica en toda la red fluvial y su capacidad erosiva directa sobre los pies de ladera.

Los parámetros adoptados fueron un *midpoint* de 100 m, distancia a partir de la cual la influencia erosiva de los cauces principales y secundarios comienza a disminuir significativamente, y un *spread* de 50 m, que suaviza la transición entre las zonas de alto y bajo riesgo. Este planteamiento evita sobreestimar la influencia de los cursos de agua más pequeños, a la vez que refleja con precisión el efecto real de la red hidrográfica en la estabilidad de laderas.

Por lo tanto, las zonas más cercanas a los cauces (entre 0 y 20 m) presentan los valores de riesgo más altos por la combinación de erosión lateral, socavación y saturación, mientras que las zonas más alejadas tienden a presentar valores de riesgo más bajos, lo que refleja de forma realista el comportamiento geomorfológico del valle (**Figura 24**).

Figura 24. Mapa de riesgo por deslizamiento de laderas, asociado únicamente a la distancia a cauces, del término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.

- Integración y clasificación del riesgo

Una vez obtenidas las tres capas *fuzzy* (pendiente, litología y proximidad a cauces), se integraron mediante una combinación ponderada basada en el peso relativo de cada factor en la inestabilidad de laderas (**Ecuación 3**).

$$\text{Peligrosidad} = (0,50 \cdot \text{Fuzzy}_{\text{Pendiente}}) + (0,38 \cdot \text{Fuzzy}_{\text{Litología}}) + (0,12 \cdot \text{Fuzzy}_{\text{Proximidad a cauces}}) \quad [3]$$

Ecuación 3. Combinación lineal ponderada (CLP) de los factores de peligrosidad para la obtención del índice final de inestabilidad de laderas. Fuente: Cuadernillo de prácticas de Riesgos Ambientales (2025).

Donde:

- $Fuzzy_{Pendiente}$: valor difuso de la pendiente.
- $Fuzzy_{Litología}$: valor difuso de la litología.
- $Fuzzy_{Proximidad\ a\ cauces}$: valor difuso de proximidad a cauces.

El índice resultante, normalizado entre 0 y 1, expresa la susceptibilidad geomorfológica a movimientos de ladera y a los procesos erosivos asociados para cada píxel del territorio. Este índice se reclasificó posteriormente en cuatro clases de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto, para facilitar su interpretación cartográfica y su integración en el modelo global de idoneidad territorial. El mapa final de riesgo por deslizamiento de laderas se presenta en la **Figura 25**.

Figura 25. Mapa de riesgo por deslizamiento de laderas del término municipal de Faraján. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

Interpretación del mapa de riesgo

El patrón espacial resultante es coherente con la topografía y la disposición litológica del Valle del Genal. Las zonas de riesgo muy alto se concentran en las laderas más abruptas, especialmente en interfluvios con pendientes superiores a 40° , en cabeceras de barranco y en zonas dominadas por litologías de categorías 4 y 5, que presentan una fracturación y meteorización significativas. Estas zonas se ven frecuentemente afectadas por reptación, deslizamientos superficiales, pequeños deslizamientos y erosión concentrada, lo que agrava la inestabilidad.

Las zonas de riesgo alto se presentan como zonas de transición alrededor de las zonas de riesgo muy alto y, en algunos tramos, cerca del cauce fluvial en laderas laterales con pendientes medias-altas ($30-45^\circ$) sobre terrenos metamórficos fracturados. En estas áreas,

la estabilidad es menor, especialmente durante los períodos de alta saturación, y la construcción de infraestructuras requeriría medidas específicas de contención y estabilización, incluyendo controles frente a la erosión superficial y lateral.

Las zonas de riesgo medio se asocian a pendientes intermedias, generalmente entre 20 y 30 grados, con materiales de categorías 2 y 3 que presentan buena cohesión en condiciones normales, y en sectores donde la influencia directa del cauce se reduce. Se trata de áreas relativamente estables, aptas para infraestructuras auxiliares, vías de servicio o determinados usos vinculados al embalse, siempre que el análisis se complemente con estudios geotécnicos detallados que incluyan controles frente a erosión en superficie.

Por último, las zonas de riesgo bajo se ubican principalmente en las zonas más suaves del municipio, especialmente en el sector sur, donde convergen pendientes moderadas o bajas, litologías competentes (categorías 1 y 2) y una menor influencia erosiva del río. Estas áreas representan los sectores geomorfológicamente más favorables para la implantación del embalse y su infraestructura principal. Además, coinciden con los valores más altos del índice de idoneidad general (que se analizará posteriormente), lo que refuerza la coherencia del análisis territorial.

Implicaciones para la implantación del embalse

El análisis de riesgo por movimiento de laderas y erosión permite identificar con mayor precisión la ubicación óptima del embalse en el municipio de Faraján. Si bien el río Genal generalmente discurre por materiales competentes, su tramo más alto dentro del municipio atraviesa litologías de categoría 3, lo que aumenta la susceptibilidad a un nivel medio de riesgo debido a la menor cohesión de estos materiales.

Por otra parte, las laderas más cercanas al cauce presentan pendientes pronunciadas, una característica común en un valle encajado como el del Genal. Sin embargo, estas laderas con pendientes más acusadas quedarían sumergidas bajo el nivel del agua del vaso una vez construido el embalse, lo que reduce su potencial de generar deslizamientos superficiales que afecten a las infraestructuras principales. En este escenario, el riesgo significativo no proviene de las laderas por debajo del nivel del embalse, sino de aquellas situadas por encima de la cota máxima del agua, ya que un deslizamiento desde esas zonas sí podría desplazar un volumen significativo de material hacia el vaso y generar una ola o inestabilidad en sus márgenes.

Esta distinción es clave: por encima del nivel futuro del agua, el terreno se clasifica mayoritariamente como de riesgo bajo o medio, donde predominan litologías competentes y pendientes más suaves. Estos sectores ofrecen condiciones especialmente favorables para el apoyo del cierre y la instalación de estructuras auxiliares.

Los niveles de riesgo más altos continúan concentrándose en laderas laterales escarpadas o cabeceras de barranco, con pendientes superiores a 40 grados y litologías poco competentes. Estas áreas deben necesariamente excluirse como soportes estructurales, aunque su influencia en el embalse se reduce si se ubican suficientemente por encima de la lámina de agua y fuera de las zonas de presión directa.

En conjunto, la interpretación integrada del índice de riesgo por movimiento de laderas indica que la implantación del embalse en el término municipal de Faraján es compatible con la configuración del Valle del Genal. La única zona continua de riesgo medio asociada al cauce se concentra en los primeros 685 metros desde la entrada del río en el municipio, donde la combinación de pendiente, litología de categoría 3 y forma del valle aumenta la susceptibilidad a deslizamientos. Sin embargo, este tramo se ubicaría íntegramente aguas arriba de la presa, formando parte de las márgenes del vaso y no en las inmediaciones del punto de cierre. A lo largo del resto del cauce, el río discurre por sectores donde, a pesar de laderas escarpadas junto al cauce que a menudo quedarían sumergidas, las laderas que quedarían por encima de la lámina de agua se clasifican mayoritariamente como de riesgo bajo. Esta situación, unida al predominio de materiales suficientemente competentes en el tramo final donde se ubicaría el cierre, permite concluir que el embalse puede implantarse con seguridad (teniendo únicamente en cuenta el riesgo por movimiento de ladera y erosión) siempre que las estructuras críticas no se apoyen sobre las zonas de mayor inestabilidad y que el diseño se complemente con estudios geotécnicos detallados en los taludes más cercanos al vaso.

6.2. Por inundación

El análisis del riesgo de inundación en el término municipal de Faraján se realizó aplicando la metodología descrita en dos documentos técnicos principales: la *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelación hidráulica (2025)* y la *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (2025)*.

Ambas proporcionan los criterios hidrometeorológicos, geomorfológicos y de modelación necesarios para estimar el caudal de avenida y la propagación del flujo hidráulico.

Cálculo del caudal de avenida

El caudal punta para períodos de retorno de 10, 100 y 500 años se estimó mediante el procedimiento hidrometeorológico descrito en la guía metodológica mencionada, que combina parámetros pluviométricos, estadísticas y características físicas de la cuenca. Este método permite transformar la precipitación extrema esperada en un caudal máximo representativo.

- Obtención de P_m y C_v .

La precipitación máxima diaria media (P_m) y el coeficiente de variación (C_v) se determinaron utilizando el mapa de isóneas incluido en la *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (2025)* (Figura 26).

En dicho mapa:

- Las isóneas moradas representan P_m (mm/24h): 85 mm/24h para el término municipal de Faraján.
- Las isóneas rojas representan C_v : 0,40 para el término municipal de Faraján.

Figura 26. Mapa de isótopos de precipitación máxima diaria media (P_m) y coeficiente de variación (C_v).
Fuente: *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (2025)*.

- Factor de frecuencia Y_T .

La relación entre C_v y el período de retorno se obtuvo mediante la **Tabla 7** incluida en la *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (2025)*, que proporciona el valor del factor Y_T para convertir P_m en precipitación de diseño.

Para $C_v = 0,40$:

- Y_T (10 años) = 1,492
- Y_T (100 años) = 2,113
- Y_T (500 años) = 3,128

Tabla 7. Valores del factor de frecuencia Y_T para $C_v = 0,40$ según periodo de retorno. Fuente: *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (2025)*.

C_v	PERIODO DE RETORNO EN AÑOS (T)							
	2	5	10	25	50	100	200	500
0.30	0.935	1.194	1.377	1.625	1.823	2.022	2.251	2.541
0.31	0.932	1.198	1.385	1.640	1.854	2.068	2.296	2.602
0.32	0.929	1.202	1.400	1.671	1.884	2.098	2.342	2.663
0.33	0.927	1.209	1.415	1.686	1.915	2.144	2.388	2.724
0.34	0.924	1.213	1.423	1.717	1.930	2.174	2.434	2.785
0.35	0.921	1.217	1.438	1.732	1.961	2.220	2.480	2.831
0.36	0.919	1.225	1.446	1.747	1.991	2.251	2.525	2.892
0.37	0.917	1.232	1.461	1.778	2.022	2.281	2.571	2.953
0.38	0.914	1.240	1.469	1.793	2.052	2.327	2.617	3.014
0.39	0.912	1.243	1.484	1.808	2.083	2.357	2.663	3.067
0.40	0.909	1.247	1.492	1.839	2.113	2.403	2.708	3.128

La precipitación de diseño (**Ecuación 4**) se calcula mediante:

$$P_d = P_m \cdot Y_T \quad [4]$$

Ecuación 4. Cálculo de la precipitación de diseño. Fuente: *Guía para la Gestión del Riesgo de Inundación con SIG (2025)*.

Donde:

- P_d : Precipitación de diseño (mm).
- P_m : Precipitación máxima diaria promedio (mm/24 h).
- Y_T : Factor de frecuencia para el período de retorno T.

Para $T = 500$: $P_{d,500} = 85 \cdot 3,128 = 265,9$ mm, para $T = 100$: $P_{d,100} = 85 \cdot 2,113 = 204,3$ mm, para $T = 10$: $P_{d,10} = 85 \cdot 1,492 = 126,8$ mm.

- Características físicas de la cuenca.

La caracterización hidrológica de la cuenca se realizó mediante un análisis SIG basado en la información hidrográfica disponible (**Figura 27**). El criterio aplicado fue identificar todas las áreas que aportan escorrentía efectiva al río Genal antes de su llegada al término municipal de Faraján, considerando únicamente las subcuencas completas por las que discurre el cauce principal.

Para ello, se incorporaron dos unidades hidrográficas:

1. Una de las subcuencas del río Genal, dentro de la cual se ubica todo el término municipal de Faraján, junto con otras áreas aguas arriba que también contribuyen al caudal que llega al municipio.
2. La subcuenca completa del río Seco, ya que el río Genal nace en esta unidad y aporta todo su caudal al sistema antes de desembocar en la subcuenca del Genal propiamente dicha.

Dado que el río Genal discurre primero por la subcuenca del Seco y luego por la subcuenca del Genal, y ambas aportan caudal directo al tramo que atraviesa Faraján, la superficie total considerada para el cálculo hidrológico fue la suma de ambas subcuencas, resultando en un valor de 70 km² aproximadamente.

Por otra parte, la longitud del cauce (L_c) se midió siguiendo el recorrido real del río Genal desde su nacimiento en la subcuenca del Seco hasta su salida por el límite occidental del término municipal de Faraján, dado que este es el tramo completo cuya escorrentía influye en el comportamiento hidráulico del río a su paso por el municipio. La longitud del cauce medida fue de 24,77 km.

Figura 27. Cuencas y subcuencas hidrográficas de interés para el riesgo de inundaciones en Faraján.

Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

Por último, la pendiente media del cauce (J_c) (**Ecuación 5**) se obtuvo a partir de la diferencia de cota entre el punto más alto del río dentro del término municipal y el punto de salida de este, utilizando la expresión habitual:

$$J_c = \frac{Z_{up} - Z_{down}}{L} \quad [5]$$

Ecuación 5. Pendiente media del cauce. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- J_c : Pendiente media del cauce.
- Z_{up} : Cota del punto de entrada del río en el municipio (m).
- Z_{down} : Cota del punto de salida del río del municipio (m).
- L : Longitud del tramo considerado en línea recta (m).

Sustituyendo los valores obtenidos del MDT en QGIS:

$$J_c = \frac{410,41 - 308,16}{3876,70} = 0,0263 \approx 2,63 \%$$

Este conjunto de parámetros describe la configuración hidrológica real de las aportaciones que recibe el río Genal en Faraján, reflejando tanto la extensión de las áreas de drenaje como la energía longitudinal del cauce.

- Índice de torrencialidad (I_1/I_d).

El índice de torrencialidad (I_1/I_d) se obtuvo mediante el mapa incluido en la *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (Figura 28)*, que establece que (I_1/I_d) = 8 para la zona del término municipal de Faraján.

Figura 28. Índice de torrencialidad (I_1/I_d) en el entorno del municipio de Faraján. Fuente: *Guía para la gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG (2025)*. Adaptado y representado mediante QGIS para su aplicación al análisis hidrológico local. Fuente de las capas: *Junta de Andalucía. REDIAM*.

- Pérdidas iniciales (P_0).

La Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica recoge que el municipio se ubica, en su mayoría, sobre suelos pertenecientes al Grupo Hidrológico C (**Figura 29**), que asignaría valores de $P_0 \approx 31$ mm para bosques mixtos (lo que abunda en el término municipal de Faraján) (**Tabla 8**). Sin embargo, la guía establece explícitamente que los valores de P_0 no podrán superar los 25 mm bajo ningún criterio, por lo que se ha adoptado $P_0 = 25$ mm.

Figura 29. Mapa de Grupos Hidrológicos del Suelo en el entorno del municipio de Faraján. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*. Adaptado mediante QGIS. Fuente de las capas: *Junta de Andalucía. REDIAM*.

Tabla 8. Valores de P_0 según uso del suelo, pendiente y Grupo Hidrológico (A–D). Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Código	Uso de suelo	Práctica de cultivo	Pendiente (%)	Grupo de suelo			
				A	B	C	D
31150	Bosques de ribera			76	34	22	16
31160	Laurisilva macaronésica			90	47	31	23
31200	Bosques de coníferas			90	47	31	23
31210	Bosques de coníferas de hojas aciculares			90	47	31	23
31220	Bosques de coníferas de hojas tipo cupresáceo			90	47	31	23
31300	Bosque mixto			90	47	31	23

- Fórmulas aplicadas según la guía.

Todas las ecuaciones empleadas proceden de la *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (Ecuaciones 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 13)*.

$$K_A = 1 - \frac{\log_{10}(A)}{15} \quad [6]$$

Ecuación 6. Coeficiente de área. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- K_A : coeficiente de área.
- A : superficie de la cuenca (km^2).

$$I_d = \frac{P_d \cdot K_A}{24} \quad [7]$$

Ecuación 7. Intensidad media durante el tiempo de concentración. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- I_d : intensidad media (mm/h).
- P_d : precipitación de diseño (mm).
- K_A : coeficiente de área.

$$t_c = 0,3 \cdot L_c^{0,76} \cdot J_c^{-0,19} \quad [8]$$

Ecuación 8. Tiempo de concentración. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- t_c : tiempo de concentración (h).
- L_c : longitud del cauce (km).
- J_c : pendiente media del cauce.

$$F_{\text{int}} = \left(\frac{I_1}{I_d}\right)^{3,5287-2,5287 \cdot t_c^{0,1}} \quad [9]$$

Ecuación 9. Factor de intensificación temporal de la tormenta. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- F_{int} : factor de intensificación.
- I_1/I_d : índice de torrencialidad.
- t_c : tiempo de concentración (h).

$$I = I_d \cdot F_{\text{int}} \quad [10]$$

Ecuación 10. Intensidad de lluvia corregida. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- I : intensidad corregida (mm/h).
- I_d : intensidad media (mm/h).
- F_{int} : factor de intensificación.

$$C = \frac{\left(\frac{P_d \cdot K_A}{P_0} - 1\right) \cdot \left(\frac{P_d \cdot K_A}{P_0} + 23\right)}{\left(\frac{P_d \cdot K_A}{P_0} + 11\right)^2} \quad [11]$$

Ecuación 11. Coeficiente de escorrentía. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- C: coeficiente de escorrentía.
- P_d : precipitación de diseño (mm).
- K_A : coeficiente de área.
- P_0 : pérdidas iniciales (mm).

$$K_t = 1 + \frac{t_c^{1,25}}{t_c^{1,25} + 14} \quad [12]$$

Ecuación 12. Coeficiente temporal asociado al periodo de retorno. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- K_t : coeficiente temporal.
- t_c : tiempo de concentración (h).

$$Q_T = \frac{I \cdot C \cdot A \cdot K_t}{3,6} \quad [13]$$

Ecuación 13. Caudal punta para el periodo de retorno T. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- Q_T : caudal punta (m^3/s).
- I: intensidad corregida (mm/h).
- C: coeficiente de escorrentía.
- A: superficie de la cuenca (km^2).
- K_t : coeficiente temporal.

- Resultados hidrológicos para cada tiempo de retorno (Tabla 9).

Tabla 9. Resultados hidrológicos para cada tiempo de retorno. Fuente: Elaboración propia a partir de las ecuaciones de la *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

T (años)	K_A	I_d (mm/h)	t_c (h)	F_{int}	I (mm/h)	C	K_t	Q_T (m^3/s)
10	1,00	5,28	2,86	4,47	23,60	0,44	1,21	245,8
100	1,00	8,51	2,86	4,47	38,00	0,61	1,21	543,9
500	1,00	11,08	2,86	4,47	49,50	0,69	1,21	806,1

Modelización hidráulica con HEC-RAS

La simulación hidráulica del río Genal en el término municipal de Faraján se desarrolló siguiendo el procedimiento descrito en la *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*, utilizando el software HEC-RAS en régimen permanente (*steady flow*). El objetivo fue reproducir el comportamiento del flujo para los caudales obtenidos hidrológicamente y delimitar las zonas potencialmente inundables dentro del municipio.

- Integración de MDT en RAS Mapper

La topografía constituye la base de cualquier modelo hidráulico, por lo que el primer paso consistió en importar a *RAS Mapper*:

1. El Modelo Digital del Terreno (ráster), que contiene la altitud de cada punto del territorio.
2. El archivo de proyección ETRS89 (.prj) incorporado de forma independiente.

Esta doble carga asegura que el MDT mantenga su sistema de referencia original y que todas las capas posteriores (líneas, secciones y resultados) estén perfectamente alineadas en el espacio. Una correcta georreferenciación es fundamental, ya que un desplazamiento podría alterar la posición del cauce o de las riberas y distorsionar la delimitación de las zonas inundables.

- Construcción de la geometría

Una vez cargado el MDT, se procedió a construir la geometría hidráulica del modelo, conformada por tres elementos fundamentales:

- Eje del río (*River Centerline*): Representa el trazado central del cauce por el que discurre el flujo. Se digitalizó directamente sobre el MDT siguiendo el trazado real del río Genal desde su entrada hasta la salida del término municipal de Faraján. Este eje es la referencia longitudinal del modelo: todas las secciones transversales se vinculan a él y la propagación del caudal se calcula siguiendo su dirección.
- *Bank lines*: Son las líneas que delimitan la margen izquierda y derecha del cauce. Marcan el punto donde el lecho del río deja de ser dominante y comienza la llanura de inundación. Las *bank lines* guían la generación automática de las secciones y permiten que HEC-RAS distinga las partes del cauce con rugosidades distintas.
- *Cross sections* (Secciones transversales): Son perfiles perpendiculares al eje del río que describen la forma real del terreno. Cada sección recoge la geometría del lecho, la anchura de la llanura de inundación y los cambios topográficos laterales.

- Coeficientes de rugosidad (*Manning n*)

La rugosidad representa la resistencia del cauce al movimiento del agua y depende del tipo de material, la vegetación, la irregularidad de las orillas y la forma del lecho.

En este caso se utilizaron los siguientes:

- $n = 0,035$ para el cauce principal, valor típico de ríos naturales con lechos de grava, bloques dispersos, pequeños resaltos y vegetación moderada. Este rango es consistente con los valores descritos clásicamente por Chow, V.T. (1959) para los cursos fluviales de montaña mediterráneos.
- $n = 0,045$ para los márgenes, ya que la vegetación es más densa, el terreno más irregular y la resistencia al flujo es mayor que en el cauce. En la llanura de inundación suelen encontrarse arbustos, árboles dispersos o suelos más rugosos, lo que justifica el aumento del coeficiente.

- Condiciones de contorno

HEC-RAS requiere definir lo que sucede en los límites del tramo modelado. En ríos sin presas, compuertas u otros elementos de control, es recomendable utilizar condiciones de contorno del tipo *normal depth*, basadas en la pendiente del cauce.

La pendiente se calculó directamente a partir del MDT:

- Aguas arriba: para el punto por el que el río entra en Faraján (entrada oriental), se midió la cota en el punto de inicial (Z_{up1}) y la cota 100 m aguas abajo (Z_{down1}). La pendiente se obtuvo mediante la **Ecuación 14**:

$$S_{up} = \frac{Z_{up1} - Z_{down1}}{100} \quad [14]$$

Ecuación 14. Cálculo de la pendiente aguas arriba para la condición de contorno tipo *normal depth*. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- S_{up} : pendiente aguas arriba.
- Z_{up1} : cota del punto inicial del tramo (m).
- Z_{down1} : cota 100 m aguas abajo (m).

Sustituyendo:

$$S_{up} = \frac{410,38 - 407,11}{100} = 0,0327$$

- Aguas abajo: para la salida occidental del municipio, se aplicó el mismo procedimiento (**Ecuación 15**):

$$S_{down} = \frac{Z_{up2} - Z_{down2}}{100} \quad [15]$$

Ecuación 15. Cálculo de la pendiente aguas abajo para la condición de contorno tipo *normal depth*. Fuente: *Guía metodológica para la delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica (2025)*.

Donde:

- S_{down} : pendiente aguas abajo.
- Z_{up2} : cota 100 metros arriba del punto de salida (m).
- Z_{down2} : cota del punto donde el río abandona el término municipal (m).

Sustituyendo:

$$S_{down} = \frac{309,18 - 308,24}{100} = 0,0094$$

La idea del cálculo es obtener la pendiente real del *talweg*, lo que permite a HEC-RAS estimar la "profundidad normal" del cauce según la fricción del lecho. Cuanto mayor es la pendiente, mayor es la energía disponible, por lo que el flujo tiende a ser más rápido y con menor calado. Sin embargo, cuando la pendiente es menor, el flujo se vuelve más lento y el calado aumenta.

- Ejecución del modelo hidráulico

Con la geometría finalizada, las rugosidades asignadas y las condiciones de contorno definidas, se introdujeron los caudales correspondientes a los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años en la herramienta *Steady Flow Data*.

HEC-RAS resolvió el perfil de energía a lo largo del tramo simulado, obteniendo para cada periodo de retorno una caracterización detallada del comportamiento hidráulico del río. Entre los resultados más relevantes destacan:

- Los tirantes de agua, que representan la profundidad real del flujo sobre el lecho del canal. Este parámetro permite identificar los puntos donde el agua adquiere mayor calado y, por tanto, donde hay mayor capacidad erosiva y mayor riesgo para las infraestructuras cercanas.
- Las velocidades del flujo, calculadas en cada sección transversal, que permiten evaluar la energía del agua en movimiento. Las zonas de mayor velocidad generalmente están asociadas con cambios repentinos en la topografía o estrechamiento del canal, siendo indicadores clave de peligrosidad hidráulica.
- La extensión lateral de la lámina de inundación, es decir, la superficie del terreno que queda cubierta por el agua cuando el río excede la capacidad de su cauce. Este resultado nos permite delimitar con precisión la llanura aluvial y evaluar cómo varía la ocupación de agua para $T=10$, 100 y 500 años.

En conjunto, estos parámetros conforman la base para elaborar los mapas de peligrosidad y evaluar con precisión la magnitud del riesgo por inundación en el término municipal de Faraján.

Generación de los mapas de inundabilidad

Una vez obtenidos los resultados hidráulicos en HEC-RAS, las superficies inundables, la velocidad del flujo y los tirantes de agua generadas para cada período de retorno se exportaron desde *RAS Mapper* en formato vectorial (*shapefile*). Estos archivos contienen la geometría de la zona inundable asociada a los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años.

A continuación, los *shapefile* se incorporaron a QGIS, donde se procedió a su representación cartográfica. Para ello, se asignó a cada periodo de retorno una simbología diferente, que permite comparar la evolución de la extensión de la inundación en función del incremento del caudal. Este proceso facilitó la elaboración de un mapa final en el que se superponen las tres superficies inundables (**Figura 30**), mostrando claramente:

- Las áreas afectadas con mayor frecuencia ($T = 10$ años).
- Las zonas que solo se inundan en episodios menos frecuentes, pero más intensos ($T = 100$ años).
- La extensión máxima de inundación asociada a un evento extremo ($T = 500$ años).

La integración a QGIS permite analizar con precisión la relación entre la inundación y la topografía local, así como evaluar la ocupación del territorio y la vulnerabilidad de los diferentes elementos expuestos dentro del término municipal de Faraján.

Figura 30. Láminas de inundación del río Genal en Faraján para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, obtenidas mediante HEC-RAS y representadas en QGIS. Fuente: *Elaboración propia a partir de datos de REDIAM y PNOA.*

Además de los resultados obtenidos en HEC-RAS, se incorporó a QGIS la capa WMS de peligrosidad por inundación para el periodo de retorno de 500 años (**Figura 14**) disponible en el visor de la REDIAM. La superposición de esta información con la superficie inundable generada mediante el modelo hidráulico permitió comprobar que ambas delimitaciones presentan una configuración espacial muy similar, especialmente en relación con el tramo del Genal dentro del municipio. Esta coincidencia entre fuentes facilita la validación previa de los resultados y permite disponer de una referencia externa antes de abordar la interpretación hidráulica detallada.

Interpretación de los resultados hidráulicos

La comparación entre las láminas de inundación generadas para los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años permite observar que la superficie afectada varía poco de un escenario a otro, a pesar de que el caudal punta aumenta considerablemente. Esta aparente contradicción se explica por la propia configuración geomorfológica del valle del Genal en el término municipal de Faraján. El río discurre profundamente encajado entre laderas abruptas, con un cauce estrecho y limitado lateralmente, de modo que la respuesta natural a un aumento del caudal no es el desbordamiento amplio sobre la llanura, sino el aumento del tirante dentro del propio canal (**Figura 31**) y la velocidad (**Figura 32**). En este tipo de valles montañosos, la energía del flujo se concentra en la dirección vertical y longitudinal, y el agua tiende a ocupar el cauce en profundidad antes que expandirse horizontalmente, lo que produce láminas de inundación muy similares en extensión para diferentes periodos de retorno.

Este comportamiento implica que el riesgo de inundaciones en este tramo del Genal no se caracteriza tanto por una ocupación extensa del territorio, sino por un aumento de la velocidad (**Figura 32**), la profundidad del flujo (**Figura 31**) y su capacidad erosiva. Las crecidas más intensas no causan inundaciones laterales mucho mayores, pero aumentan la peligrosidad hidráulica dentro del cauce, lo que puede afectar a infraestructuras cercanas, a la estabilidad de los taludes y a la dinámica sedimentaria del río.

Figura 31. Profundidad del flujo (calado) (en metros) del río Genal en Faraján para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, obtenidas mediante HEC-RAS y representadas en QGIS. Fuente: *Elaboración propia a partir de datos de REDIAM.*

Figura 32. Velocidad del flujo (en metros por segundo) del río Genal en Faraján para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, obtenidas mediante HEC-RAS y representadas en QGIS. Fuente: *Elaboración propia a partir de datos de REDIAM.*

Interpretación para la implantación del embalse

Tas la posible implantación de un embalse en el punto donde el río Genal abandona el término municipal de Faraján, toda la zona analizada en el modelo hidráulico quedaría incluida dentro del vaso del embalse. Esto implica que la dinámica natural del río (caracterizada por un cauce muy encajado, tirantes elevados y velocidades importantes durante episodios de avenidas) sería sustituida por un comportamiento propio de aguas retenidas. En estas condiciones la inundación ya no dependería de la energía longitudinal del flujo, sino del nivel de operación del embalse.

Ante periodos de retorno como $T=10$, 100 o 500 años, el agua que se desplaza a gran velocidad por el cauce encajado se acumularía dentro del embalse, produciendo únicamente un ascenso del nivel laminar del agua. Este aumento de nivel sería gradual y distribuido por toda la superficie del vaso, reduciendo significativamente la velocidad del flujo y prácticamente eliminando el riesgo ligado a la energía erosiva propia de los episodios de avenida en un cauce natural. Es decir, el agua se extendería en forma de lámina tranquila y no como un flujo torrencial confinado.

Al encontrarse inundada de forma permanente o semipermanente la misma zona que, en la situación natural, solo se ve afectada durante episodios de caudal elevado, el cambio fundamental no sería una mayor inundación, sino una transformación completa de la dinámica hidráulica. En lugar de picos de caudal y aumentos bruscos del tirante, el embalse actuaría como amortiguador, reduciendo la velocidad y eliminando la energía del flujo antes de llegar al muro de contención. La inundación pasaría a ser estable, controlada y sin efectos erosivos significativos dentro del municipio.

Este escenario no implica un riesgo adicional para Faraján, ya que la presencia del embalse reduciría la peligrosidad hidráulica dentro del término municipal. No obstante, introduciría otros aspectos a considerar, como la alteración del paisaje, la pérdida de hábitats fluviales y la transformación de la dinámica sedimentaria. Desde una perspectiva estrictamente hidráulica, el embalse eliminaría prácticamente la posibilidad de inundaciones peligrosas en el tramo municipal, sustituyéndolas por un ascenso controlado del nivel del agua dentro del vaso.

6.3. Por incendios

Para la determinación de la peligrosidad de incendio forestal en el entorno de las obras del embalse, y dada la alta sensibilidad ambiental del Valle del Genal, se ha desarrollado un modelo de zonificación espacial mediante técnicas de Análisis Multicriterio (AMC) en QGIS. A diferencia de los modelos tradicionales, se ha optado por una modelización dinámica estacional que permite evaluar la variación del riesgo a lo largo del año hidrológico, ajustando las restricciones del cronograma de obra a las ventanas de seguridad climática reales.

La metodología se basa en la integración algebraica de tres variables territoriales normalizadas en un índice de peligrosidad común (escala 1-5), procesadas sobre el sistema de referencia WGS84 UTM Huso 30N con una resolución de 5 metros:

- Análisis de Pendientes

Se considera el factor físico invariante que condiciona la propagación del fuego y la operatividad de los medios de extinción. A partir del Modelo Digital del Terreno (MDT), obtenido a través del Centro de Descargas del Instituto Geológico Nacional (CNIG), se ha generado un mapa de pendientes porcentuales que penaliza las inclinaciones severas características del Valle del Genal. Desde la perspectiva de la física del fuego, las pendientes pronunciadas favorecen el precalentamiento del combustible por convección (efecto chimenea), acelerando exponencialmente la velocidad del frente de llama.

Operativamente, el modelo asigna los valores de riesgo máximo a las superficies con inclinación superior al 45%, donde la extinción terrestre resulta inviable, y escala el riesgo hasta los valores mínimos en zonas llanas o inferiores al 10%, que garantizan la accesibilidad y maniobrabilidad segura de la maquinaria pesada de obra (**Tabla 10**).

Tabla 10. Reclasificación de la variable “pendiente”. Fuente: *Elaboración propia a partir de Anejo N° 28-Estudio de Impacto Ambiental sobre Balsa General de Regulación en la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, en el Paraje del Jabonero T.M. de Níjar (Almería).*

Rango de Pendiente (%)	Valor de Riesgo (1-5)	Nivel de Peligrosidad	Justificación Operativa y Física
0 - 10	1	Muy bajo	Terreno llano. Propagación lenta. Accesibilidad total.
10 - 20	2	Bajo	Pendiente suave. Tránsito seguro de maquinaria pesada.
20 - 30	3	Medio	Pendiente moderada. Límite de seguridad para cierta maquinaria (vuelco).
30 - 45	4	Alto	Pendiente fuerte. Propagación rápida. Accesibilidad restringida a cadenas.
>45	5	Extremo	Terreno abrupto. “Efecto chimenea” (propagación explosiva). Inaccesible.

La distribución espacial de la superficie en cada categoría reclasificada de la pendiente justifica la orografía que presenta el término municipal de Faraján con pendientes medias acentuadas. Dicha distribución presenta los siguientes valores cuantificados: 2,07 km² (2.070.496,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 1; 4,52 km² (4.519.248 m²) para la categoría con valor de riesgo 2; 6,59 km² (6.586.884 m²) para la categoría con valor de riesgo 3; 6,13 km² (6.127.020 m²) para la categoría con valor de riesgo 4; y, finalmente, 1,10 km² (1.104.720,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 5.

- Análisis Microclimático

La caracterización de la variable microclimática se ha realizado mediante el análisis de orientaciones de las laderas (“Aspecto” en QGIS), utilizado como indicador indirecto del balance hídrico de la vegetación (*proxy*) y directo con respecto a la exposición a los vientos.

El modelo ejemplificado en la **Tabla 11** discrimina espacialmente entre las laderas de solana y umbría. Las orientaciones Sur y Suroeste han sido clasificadas con el índice de peligrosidad más elevado, dado que reciben la máxima radiación solar anual, lo que provoca un estrés hídrico con mayor severidad en la vegetación y reduce la humedad del combustible muerto a niveles más críticos. Asimismo, esta variable integra la exposición

a los vientos dominantes de componente Oeste y Noroeste (Terral), penalizando aquellas laderas que, por su alineación con el valle, sufren una mayor desecación y velocidad de viento, frente a las zonas de umbría y vaguadas protegidas que actúan como reservorios de humedad ambiental.

Tabla 11. Reclasificación de la variable “orientación” (Microclima). Fuente: *Elaboración propia a partir de Arellano-Pérez et al (2025). Manual de campo para la identificación y caracterización de los modelos de combustible de superficie de Andalucía. Junta de Andalucía.*

Orientación (Azimut)	Valor de Riesgo (1-5)	Nivel de Peligrosidad	Justificación Microclimática
Norte (337,5° - 22,5°)	1	Muy bajo	Umbría permanente. Mayor humedad
Noreste (22,5° - 67,5°)	2	Bajo	Insolación débil de primera hora. Condiciones frescas.
Este (67,5° - 112,5°)	3	Medio	Insolación matutina moderada.
Sureste (112,5° - 157,5°)	4	Alto	Inicio de calentamiento fuerte y exposición a vientos de Levante.
Sur/Suroeste (157,5° - 247,5°)	5	Extremo	Solana estricta. Máxima radiación UV e infrarroja. Combustible muy seco.
Oeste/Noroeste (247,5° - 337,5°)	4	Alto	Sol de tarde (temperaturas máximas diarias) y alineación con viento de Terral.

La distribución espacial de la superficie en cada categoría reclasificada de la orientación justifica que, en el término municipal de Faraján existe una elevada proporción de laderas orientadas con una mayor insolación y alineación con el viento de terral. Dicha distribución presenta los siguientes valores cuantificados: 2,69 km² (2.691.412,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 1; 2,02 km² (2.020.668,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 2; 1,80 km² (1.798.828,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 3; 8,51 km² (8.509.100,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 4; y, finalmente, 5,36 km² (5.358.764,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 5.

- Análisis Combustivo

Finalmente, la variable de combustible se ha modelizado a partir de la reclasificación funcional de los usos de los suelos obtenidos del SIOSE 2020. A cada cobertura vegetal se le ha asignado un valor de riesgo basado en los modelos de combustible estándar (Rothermel, 1972), evaluando su carga de biomasa, continuidad vertical e inflamabilidad.

El análisis distingue críticamente entre las formaciones gestionadas, como los castaños en producción limpios o cultivos, que presentan una baja continuidad vertical y reciben valores de riesgo reducido, frente a las masas de matorral heliófilo denso (jarales, brezales) y zonas de regeneración forestal. Estas últimas son catalogadas con el riesgo extremo debido a su alta disponibilidad para la ignición y capacidad para generar fuegos de alta intensidad convectiva (**Tabla 12**).

Tabla 12. Reclasificación de Modelos de Combustible. Fuente: *Elaboración propia a partir de PATFOR 2012. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.*

Tipología de Uso de Suelo	Valor de Riesgo (1-5)	Nivel de Peligrosidad	Descripción del Modelo de Combustible
Infraestructuras/ Agua/Cultivos Regados	1	Muy bajo	Modelos de No-Combustible. Actúan como discontinuidades o barreras al fuego.
Castañar limpio/ Pastizales finos/ Ribera	2	Bajo	Modelos de Pasto y Hojarasca compacta. Fuego de superficie de baja intensidad o zonas muy húmedas.
Encinar denso/ Dehesa/ Froncosas mixtas	3	Medio	Modelos de Hojarasca bajo arbolado. Fuego de intensidad media, dependiente del sotobosque.
Pinar/ Matorral disperso con pasto	4	Alto	Modelos de Matorral medio. Alta inflamabilidad (resinosas) y continuidad vertical (escalera).
Matorral denso/ Eucaliptos/ Zonas de Tala	5	Extremo	Modelos de Matorral denso y Restos, Elevada carga de fuego, alta liberación de energía y continuidad total. Incluye zonas de acopio de restos de desbroce.

La distribución espacial de la superficie en cada categoría reclasificada de los usos del suelo justifica que, en el término municipal de Faraján existe una elevada proporción de tipologías de usos asociados con modelos de combustible más severos. Dicha distribución presenta los siguientes valores cuantificados: 0,96 km² (960.300,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 1; 1,09 km² (1.089.875,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 2; 9,04 km² (9.042.750,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 3; 6,44 km² (6.444.425,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 4; y, finalmente, 2,87 km² (2.871.050,00 m²) para la categoría con valor de riesgo 5.

Una vez caracterizado el territorio, la integración de las variables se realiza mediante superposición ponderada (*Weighted Overlay*). La ecuación de riesgo resultante varía según cuatro escenarios estacionales, modificando los pesos de cada variable y aplicando factores correctores (F_c) que simulan el estado de humedad y fenología de la vegetación. Esto permite identificar áreas que, siendo críticas en verano, presentan niveles de riesgo asumibles para la ejecución de trabajos en invierno o primavera.

Las ecuaciones de cálculo aplicados para cada escenario operativo son las siguientes:

- Escenario de Verano (Época de Peligro Alto): Prioriza el estado seco del combustible y la insolación (**Ecuación 16**).

$$Riesgo = 0,30 * P_{pend} + 0,45 * P_{comb} + 0,25 * P_{ins} \quad [16]$$

Ecuación 16. Modelización matemática del riesgo de incendio en verano. Fuente: *Elaboración propia a partir de Rodríguez-Hernández et al 2025. Enfoque multi-criterio participativo para detectar áreas de alta prioridad de gestión de combustibles que ayuden en las labores de extinción de incendios: Una aplicación en Portugal. 9CFE-2057.*

Donde (aplicables a las **Ecuaciones 16, 17, 18 y 19**):

- P_{pend} : variable pendiente.
- P_{comb} : variable combustiva.
- P_{ins} : variable microclimática.
- Escenario de Invierno (Transición Húmeda): El riesgo depende de la orografía. Se aplica un factor reductor de 0,7 al combustible por humedad ambiental (**Ecuación 17**)

$$Riesgo = 0,50 * P_{pend} + (0,45 * P_{comb} * 0,7_{hum}) + 0,05 * P_{ins} \quad [17]$$

Ecuación 17. Modelización matemática del riesgo de incendio en invierno. Fuente: *Elaboración propia a partir de Rodríguez-Hernández et al 2025. Enfoque multi-criterio participativo para detectar áreas de alta prioridad de gestión de combustibles que ayuden en las labores de extinción de incendios: Una aplicación en Portugal. 9CFE-2057.*

- Escenario de Primavera (Transición Húmeda): Se considera el efecto retardante del verdor (*Green-up*) (**Ecuación 18**).

$$Riesgo = 0,40 * P_{pend} + (0,40 * P_{comb} * 0,5_{verdor}) + 0,20 * P_{ins} \quad [18]$$

Ecuación 18. Modelización matemática del riesgo de incendio en primavera. Fuente: *Elaboración propia a partir de Rodríguez-Hernández et al 2025. Enfoque multi-criterio participativo para detectar áreas de alta prioridad de gestión de combustibles que ayuden en las labores de extinción de incendios: Una aplicación en Portugal. 9CFE-2057.*

- Escenario de Otoño (Transición Seca): Mantiene la sequedad del combustible leñoso, pero aumenta el peso de la orografía por la canalización de vientos (**Ecuación 19**).

$$Riesgo = 0,50 * P_{pend} + (0,45 * P_{comb} * 0,7_{hum}) + 0,05 * P_{ins} \quad [19]$$

Ecuación 19. Modelización matemática del riesgo de incendio en otoño. Fuente: *Elaboración propia a partir de Rodríguez-Hernández et al 2025. Enfoque multi-criterio participativo para detectar áreas de alta prioridad de gestión de combustibles que ayuden en las labores de extinción de incendios: Una aplicación en Portugal. 9CFE-2057.*

Estos escenarios con sus ponderaciones quedan resumidos en la **Tabla 13**.

Tabla 13. Matriz de escenarios estacionales y ponderaciones. Fuente: *Elaboración propia a partir de PATFOR 2012. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.*

Escenario	Peso Pendiente (P_{pend})	Peso Combustible (P_{comb})	Peso Insolación (P_{ins})	Factor Corrector (F_c)	Descripción Técnica del Escenario
Verano (Época Peligro Alto)	30%	45%	25%	1,0	Escenario de Máxima Tensión. Estrés hídrico severo. El combustible fino está totalmente disponible (humedad <5%). La insolación es crítica.
Otoño (Transición Seca)	40%	40%	20%	1,0	Escenario de Viento. La vegetación leñosa aún mantiene la sequedad estival. Aumenta la importancia de la orografía por la canalización de vientos.
Invierno (Transición Húmeda)	50%	45%	5%	0,7	Escenario Latente. La insolación es irrelevante. Se aplica una reducción del 30% a la peligrosidad del combustible por alta humedad ambiental. El riesgo depende casi exclusivamente de la pendiente.
Primavera (Época Peligro Bajo)	40%	40%	20%	0,5	Escenario Vegetativo. Periodo de <i>Green-up</i> . La subida de savia actúa como retardante natural, reduciendo la peligrosidad del combustible en un 50%.

- Clasificación y Zonificación Operativa del Riesgo

El resultado del proceso de modelización se materializa en cuatro cartografías temáticas integradas en un mismo mapa (**Figura 33**) que zonifican el riesgo en una escala cualitativa de 5 niveles. Esta información se traduce en las siguientes directrices operativas para el Plan de Obra del Embalse:

1. Zonas de Riesgo Extremo (Nivel 5 – Rojo):
 - Ubicación: Coinciden con laderas de solana, con matorral denso y pendientes fuertes.
 - Protocolo: Prohibición absoluta de trabajos en caliente (soldadura, radiales) durante el escenario de Verano (1 junio – 15 octubre). Obligatoriedad de presencia de retén de prevención con autobomba durante la ejecución de desbroces.
2. Zonas de Riesgo Alto (Nivel 4 – Naranja oscuro)
 - Ubicación: Zonas de pendiente moderada-alta y vegetación mixta.
 - Protocolo: Requieren la ejecución de fajas auxiliares perimetrales (decapado a suelo mineral) de 5 metros de ancho antes de iniciar cualquier actividad. Limitación horaria de maquinaria en días de alerta meteorológica.
3. Zonas de Riesgo Medio/Bajo (Niveles 1,2 y 3 – Verde/Amarillo/Naranja claro)
 - Ubicación: Fondos de valle, zonas de cultivo y áreas llanas.
 - Protocolo: Áreas designadas como preferentes para la ubicación de instalaciones auxiliares, planta de hormigón, acopios de material, zonas de soldadura controlada y puntos de encuentro en caso de evacuación.

Este análisis justifica técnicamente la distribución de medios de prevención y establece un cronograma de actividades seguro y compatible con la preservación del patrimonio forestal del Valle del Genal.

Figura 33. Mapa de riesgo de incendios estacional del término municipal de Faraján. Fuente: *Elaboración propia en QGIS a partir de datos de la REDIAM y CNIG.*

Interpretación del mapa de riesgo

El análisis visual y estadístico de la **Figura 33** revela una marcada variabilidad temporal en la peligrosidad del incendio dentro del término municipal de Faraján, validando que el riesgo en el Valle del Genal es una variable dependiente de la fenología y la meteorología. La comparación de los cuatro escenarios modelizados evidencia que, si bien la estructura orográfica impone un riesgo de partida latente en todo el término municipal debido a las fuertes pendientes, es la condición del combustible la que actúa como modulador de la intensidad final del riesgo.

En el escenario de **Verano**, que representa la situación más desfavorable, se observa una generalización de los índices de riesgo “Alto” y “Extremo” (tonalidades naranjas y rojas), dominando en su mayoría la superficie municipal a excepción de los fondos de valle más protegidos y las zonas de ribera estricta. Esta distribución responde al estrés hídrico acumulado en la vegetación y a la máxima insolación en las laderas de solana, convirtiendo la topografía abrupta de Faraján en un factor multiplicador de propagación. Se identifican áreas críticas de riesgo extremo en la mitad sur y en las laderas de exposición oeste, donde la coincidencia de matorral seco y fuerte pendiente genera zonas de exclusión operativa para actividades de ignición, confirmando que durante el periodo estival la capacidad de autoprotección es mínima.

Por el contrario, el escenario de **Primavera** ofrece un contraste significativo, mostrando una predominancia de valores “Bajos” y “Medios” (tonalidades verdes y amarillas). Aquí se aprecia cómo el “efecto de reverdecimiento” (*green-up*) y la turgencia de los tejidos vegetales actúan como un potente amortiguador del riesgo, neutralizando parcialmente la peligrosidad derivada de la pendiente. Las zonas que en verano aparecen como críticas, en primavera descienden a niveles de riesgo medio en su mayoría con zonas muy localizadas en nivel alto, lo que identifica esta estación como la ventana de oportunidad óptima para la ejecución de las unidades de obra más complejas o que requieran el uso intensivo de maquinaria en zonas de difícil acceso, dado que la probabilidad de ignición y la velocidad de propagación potencial se encuentran en sus mínimos anuales.

Los escenarios de transición, correspondientes a **Invierno** y **Otoño**, presentan un comportamiento intermedio donde el riesgo estructural toma protagonismo. En el mapa de Invierno, a pesar de las bajas temperaturas, no se observan grandes extensiones de riesgo “Muy Bajo” (verde) debido a que el modelo pondera fuertemente la pendiente (50%); esto indica que, aunque la inflamabilidad es menor por la humedad ambiental, la orografía del Genal mantiene un riesgo latente de propagación por gravedad que impide considerar la zona como totalmente segura. Por su parte, el escenario de Otoño muestra una reactivación del riesgo respecto a primavera, visible en el oscurecimiento de las tonalidades hacia el naranja, consecuencia de la sequedad acumulada en la vegetación leñosa tras el estío, lo que obliga a mantener protocolos de prevención activa hasta la consolidación de las precipitaciones invernales.

Espacialmente, se distingue un patrón claro en el apéndice septentrional del municipio, que tiende a presentar valores más moderados en los escenarios húmedos, posiblemente asociado a una orientación más favorable o a un tipo de cubierta vegetal de menor carga (p.e. castañar gestionado). Sin embargo, la matriz central del territorio, donde se encaja el valle del río Genal, mantiene una constancia de riesgo medio-alto transversal a todas

las estaciones, lo que subraya la necesidad de implementar medidas de seguridad perimetral (fajas auxiliares) de carácter permanente en el entorno de las obras, independientemente de la época del año en la que se ejecuten.

Implicaciones para la implantación del embalse

Los resultados extraídos por la modelización estacional del riesgo de incendio van más allá del diagnóstico ambiental para convertirse en condicionantes directos de la planificación técnica y la seguridad de la obra hidráulica. La persistencia de niveles de riesgo alto y extremo en el entorno inmediato del cauce del río Genal, especialmente durante el estío y el otoño, impone una adaptación obligatoria del cronograma de ejecución del proyecto. La viabilidad constructiva queda supeditada a una programación dinámica donde las actividades de mayor potencial calórico, como las voladuras en cantera, los movimientos de tierra con orugas sobre sustrato rocoso y las soldaduras en las armaduras en la estructura de la presa, deben concentrarse preferentemente en la ventana temporal de primavera e invierno.

Esta segregación temporal no es opcional, sino una medida preventiva estructural necesaria para evitar las paradas biológicas o técnicas que la activación del nivel de alerta 3 del Plan INFOCA impondría de forma recurrente durante el verano, lo que podría comprometer los plazos de entrega de la infraestructura si no se prevé desde la fase del proyecto.

Desde el punto de vista de la implantación de obra, la zonificación obtenida dicta la ubicación segura de las instalaciones auxiliares críticas. El análisis ha demostrado que las laderas de solana con matorral denso son trampas de fuego potenciales; por tanto, elementos vulnerables o peligrosos como los depósitos de combustible, la planta de machaqueo, la planta de hormigón y, muy especialmente, los polvorines para el almacenamiento de explosivos deben emplazarse estrictamente en las áreas identificadas como de riesgo “Bajo” o “Muy Bajo”. Estas zonas seguras, que el modelo sitúa mayoritariamente en los terrenos de menor pendiente o en áreas de cultivo ya antropizadas, deben priorizarse frente a criterios puramente logísticos de cercanía del vaso del embalse, garantizando así que, en caso de un evento de incendio forestal, estas infraestructuras no actúen como catalizadores que agraven la emergencia ni queden inoperativas, asegurando una zona de refugio segura para la maquinaria pesada.

Finalmente, la orografía del Valle del Genal y la alta velocidad de propagación estimada en las laderas adyacente a la futura presa obligan a sobredimensionar el Plan de Autoprotección de la obra. La **Figura 33** evidencia que las rutas de evacuación naturales a través de las pistas forestales existentes atraviesan sectores que en verano se clasifican como de riesgo extremo, lo que implica una alta probabilidad de quedar inutilizadas por el humo o las llamas en los primeros compases de un incendio. Esta circunstancia obliga a diseñar el plan de emergencia basándose en el confinamiento seguro dentro del propio recinto de la obra o hacia la lámina de agua, en lugar de confiar exclusivamente en la evacuación terrestre. Asimismo, se hace imperativo el establecimiento de un perímetro de seguridad defensivo permanente alrededor de la zona de estribos de la presa, mediante la eliminación selectiva de la carga de combustible vegetal (rozas y podas), transformando la interfaz forestal inmediata en una discontinuidad que frene el avance de un hipotético frente de llama hacia la zona de los trabajos.

7. ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD PAISAJÍSTICA DEL TERRITORIO

El análisis de la diversidad paisajística en el municipio de Faraján se ha desarrollado utilizando nueve variables ambientales y territoriales relevantes para la implantación de un embalse: proximidad a núcleos urbanos, distancia a ríos, distancia a carreteras, distancia a fracturas geológicas, altitud, litología, pendiente, orientación e índice de deslizamiento de laderas.

Para el análisis espacial, se generó una malla regular de 100×100 metros, la cual se recortó posteriormente a lo largo del límite municipal de Faraján, resultando en 2202 celdas (algunas parciales en los bordes del término municipal de Faraján). Se aplicó un análisis zonal sobre esta malla para cada una de las nueve variables en formato ráster, calculando el valor medio de cada variable por celda.

De este modo, se obtuvieron nueve capas de resultados con información estadística homogénea, las cuales se integraron en una única capa base, conteniendo el valor medio de todas las variables consideradas para cada celda de la malla.

Utilizando esta base de datos espacial, se calcularon los índices de diversidad de Shannon-Wiener (H') y de equitabilidad ($Equitability_J$) mediante el programa PAST, con el objetivo de cuantificar la heterogeneidad ambiental interna del municipio. Posteriormente, el índice de equitabilidad fue incorporado al entorno SIG para su representación cartográfica y análisis territorial.

7.1. Metodología

El índice de diversidad de Shannon-Wiener mide la variedad y distribución de las condiciones ambientales dentro de cada celda de la malla, mientras que el índice de equitabilidad ($Equitability_J$) expresa el grado de uniformidad con que se presentan estas condiciones.

Los valores bajos de equitabilidad reflejan entornos homogéneos y estables, con poca variación espacial, mientras que los valores altos indican paisajes heterogéneos, donde los factores ambientales cambian de forma más abrupta.

En este contexto, la diversidad paisajística se interpreta como una medida de la complejidad física y ambiental del territorio, integrando gradientes de relieve, orientación, litología o proximidad a elementos estructurantes (ríos, carreteras, fracturas).

7.2. Resultados

El índice $Equitability_J$ osciló entre 0,264 y 0,751 en el municipio de Faraján. Los valores bajos representan paisajes homogéneos y estables, mientras que los valores altos indican mayor complejidad o contraste ambiental. Se establecieron cuatro categorías (**Tabla 14**), representadas cartográficamente (**Figura 34**).

Tabla 14. Categorías de heterogeneidad en el término municipal de Faraján. Fuente: *Elaboración propia a partir de los datos del índice $Equitability_J$ del programa estadístico PAST.*

Categoría	Rango ($Equitability_J$)	Interpretación
1. Baja	[0,2640 – 0,3753]	Homogeneidad alta, paisaje estable
2. Media-Baja	(0,3753 – 0,5006]	Ligera variabilidad ambiental
3. Media-Alta	(0,5006 – 0,6259]	Heterogeneidad moderada
4. Alta	(0,6259 – 0,7512]	Alta heterogeneidad ambiental

Figura 34. Índice de heterogeneidad normalizado (Equitability_J) del término municipal de Faraján.
Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

Los resultados indican un claro predominio de la categoría media-alta (3), con 1.408 cuadrículas, seguida de la categoría alta (4) con 405 cuadrículas, lo que supone que más del 80 % del territorio municipal presenta una diversidad ambiental media o elevada. Las categorías baja y media-baja son minoritarias, con 41 y 348 cuadrículas, respectivamente.

Esto confirma que Faraján posee una estructura territorial compleja, influenciada por la litología metamórfica, la topografía accidentada y la alternancia de usos de suelo naturales y agrícolas.

Los valores dominantes de Equitabilidad_J, entre 0,5006 y 0,6259, se sitúan en el rango medio-alto, lo que refleja una heterogeneidad intermedia: el territorio no es caótico ni excesivamente fragmentado, pero tampoco homogéneo, lo que indica una diversidad ambiental moderada, típica de paisajes de montaña con variaciones topográficas suaves y frecuentes.

7.3. Análisis espacial

La representación cartográfica (**Figura 34**) muestra que el río Genal, principal cauce del municipio y área propuesta para la implantación del embalse discurre principalmente por zonas clasificadas como de diversidad media-alta (naranja claro) y, en menor medida, de diversidad media-baja (verde claro).

Esto indica que el entorno del cauce presenta una heterogeneidad ambiental moderada, caracterizada por la alternancia de materiales metamórficos (esquistos y cuarcitas), vegetación de ribera y pendientes moderadas.

Este nivel de diversidad no representa una limitación importante, ya que los valores de Equitabilidad_J entre 0,5006 y 0,6259 reflejan un paisaje diverso pero equilibrado, con transiciones ambientales suaves y sin contrastes extremos.

Por el contrario, las zonas con alta diversidad (rojo, $> 0,6259$), ubicadas principalmente en las laderas norte y este del municipio, presentan una mayor variabilidad en el relieve y la litología, asociada a una mayor complejidad estructural y geomorfológica.

En conjunto, el estudio de la diversidad paisajística de Faraján revela que la mayor parte del municipio presenta niveles de heterogeneidad media y alta, lo que refleja la complejidad inherente a su relieve montañoso.

Sin embargo, la cuenca del río Genal y sus inmediaciones presentan una heterogeneidad moderada (Equitabilidad $\sim 0,5006 - 0,6259$), representando zonas de equilibrio entre la estabilidad y variabilidad ambiental.

Estas áreas pueden considerarse representativas del paisaje típico del municipio, y su análisis es fundamental para la posterior evaluación de idoneidad territorial, ya que la diversidad paisajística influye directamente en la complejidad constructiva, ambiental y visual del territorio.

8. ESTUDIO DE LA CONECTIVIDAD / FRAGMENTACIÓN

El objetivo de este apartado es analizar el grado de fragmentación del paisaje y la distribución de la conectividad ecológica potencial en el término municipal de Faraján, con base en los datos del uso del suelo del SIOSE de 2020 (**Figura 16**). El análisis se aborda desde una doble perspectiva, estructural y funcional, con el fin de caracterizar la organización espacial del territorio y su capacidad para mantener la continuidad ecológica de las coberturas naturales y seminaturales.

Este enfoque permite describir el comportamiento general del mosaico del paisaje, identificando áreas continuas, zonas de transición y puntos de quiebre, sin vincular inicialmente el análisis a una especie específica. De este modo, los resultados obtenidos proporcionan una base territorial sobre la que posteriormente se pueden aplicar estudios específicos de conectividad, centrándose en especies específicas.

Metodología y resultados

Inicialmente, se generó una malla regular de cuadrículas de 100×100 m (1 ha) que abarca todo el término municipal. Esta resolución se consideró adecuada porque permite captar la heterogeneidad real de los usos del suelo a escala local, a la vez que facilita una interpretación sintética de los resultados a nivel municipal.

La malla se intersecó con la cartografía de usos del suelo de SIOSE 2020, aplicándose dos procedimientos diferenciados según el indicador analizado. Para estudiar la fragmentación estructural, los usos del suelo del campo *os_des_n2* se reclasificaron previamente en un conjunto reducido de categorías funcionales para evitar sobreestimar la fragmentación resultante de la alta desagregación temática del SIOSE (pese a la similitud de algunas categorías). Esta reclasificación agrupó los usos originales en categorías que se muestran en la **Tabla 15** y en la **Figura 35**.

Tabla 15. Reclasificación de los usos contenidos en el campo os_des_n2 de la cartografía de usos del suelo del SIOSE 2020. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia.*

Categorías campo os_des_n2 (SIOSE 2020)	Reclasificación
Bosque	Bosque
Matorral n2	Matorral
Matorrales con arbolado	
Pastizal n2	Pastizal
Pastizales con arbolado	
Cultivos herbáceos n2	Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos	Cultivos leñosos
Combinación de cultivos y vegetación n2 - agrícola	Mosaico agrario
Combinación de cultivos y vegetación n2 - forestal	Mosaico forestal
Urbano mixto n2	Suelo artificial
Industrial	
Infraestructuras de transporte	
Zonas húmedas	Zonas húmedas
Zonas sin vegetación	Zonas sin vegetación

Figura 35. Mapa de los usos del suelo reclasificados contenidos en el campo os_des_n2 de la cartografía de usos del suelo del SIOSE 2020. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.*

Una vez realizada esta reclasificación, la malla se intersecó con el campo resultante y se calculó el número de categorías distintas presentes para cada celda a través de la herramienta “Estadísticas por categorías”. Esta opción crea una tabla que contiene el campo *unique*, utilizado como indicador de fragmentación estructural (número de categorías distintas por celda).

De forma independiente, el análisis de conectividad ecológica se realizó utilizando la clasificación completa de usos del suelo del SIOSE (campo *os*) (**Figura 16**), que distingue un total de 72 clases. A cada uno de estos usos se le asignó previamente un valor de

conectividad basado en su capacidad potencial para permitir la continuidad ecológica. Tras intersectar la malla con este campo, se calculó para cada celda la media de los valores asignados (mediante la herramienta “Estadísticas por categorías”) (campo *mean*), obteniéndose un indicador de conectividad ecológica potencial.

- Índice de fragmentación

El análisis de la fragmentación estructural del paisaje se basa en un campo *unique*, que expresa el número de categorías funcionales distintas presentes en cada celda de 1 hectárea. Este campo proviene de la tabla generada mediante la herramienta "Estadísticas por categorías", aplicada a la capa resultante de la intersección entre la malla y los usos del suelo previamente reclasificados a partir del campo *os_des_n2* (**Tabla 15**).

El valor de *unique* resume, para cada celda de la malla, el grado de diversidad de usos del suelo dentro de ella y constituye el indicador utilizado para caracterizar la fragmentación estructural del paisaje. Este campo se incorporó posteriormente a la tabla de atributos de la malla regular de 100 × 100 m, lo que permitió su representación cartográfica y su análisis espacial.

Desde un punto de vista conceptual, cuanto mayor es el número de usos del suelo distintos concentrados en un área pequeña, mayor es el grado de fragmentación estructural, al incrementarse la compartimentación del territorio y la frecuencia de transiciones entre coberturas.

Con fines de análisis y representación, los valores del campo *unique* se agruparon en cinco clases cualitativas (**Figura 36**):

- Muy baja fragmentación: 1 uso por celda. La hectárea es homogénea y está dominada por una única categoría funcional.
- Baja fragmentación: 2 usos. La celda refleja una transición simple entre dos tipos de cobertura.
- Fragmentación media: 3 usos. La hectárea presenta un pequeño mosaico de usos distintos.
- Alta fragmentación: 4-5 usos. Una intensa mezcla de usos se concentra en un espacio pequeño, característica de las zonas fronterizas entre áreas naturales, agrícolas e infraestructuras.
- Muy alta fragmentación: 6 o más usos. La celda presenta una marcada subdivisión, lo que indica una acusada interrupción de la continuidad espacial.

Este índice constituye un indicador estrictamente estructural de la fragmentación del paisaje, ya que se limita a cuantificar la diversidad de usos del suelo presentes en cada unidad espacial de análisis, sin considerar la extensión relativa de cada uso ni su funcionalidad ecológica.

Figura 36. Índice de fragmentación del término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

- Índice de conectividad

El análisis de la conectividad ecológica se realizó mediante un procedimiento funcional, independiente del cálculo de la fragmentación y sin reclasificación previa de los usos del suelo. En este caso, se utilizó directamente la clasificación detallada del SIOSE (campo *os*) (Figura 16), que distingue un total de 72 categorías. A cada uno de estos usos se le asignó un valor ordinal de conectividad basado en su permeabilidad ecológica potencial, el cual se incorporó como un nuevo campo en la capa de usos del suelo.

De forma general, a las coberturas naturales de mayor complejidad estructural, como bosques densos, formaciones arboladas, zonas húmedas y ribereñas, se les asignaron valores de conectividad muy alta (5). Los matorrales y pastizales naturales se clasificaron con valores altos (4), mientras que los mosaicos agro-naturales y los pastizales más abiertos se consideraron de conectividad media (3). Los usos agrícolas, las masas de agua artificiales y algunas infraestructuras de baja intensidad recibieron valores bajos (2). Finalmente, los usos urbanos e industriales, así como las grandes infraestructuras viarias, se clasificaron con valores muy bajos (1) o directamente como barreras (0).

Posteriormente, la malla regular de 100×100 m se intersectó con la capa SIOSE, que incorpora el valor (campo) de conectividad. Se aplicó la herramienta "Estadísticas por Categoría" a la capa resultante, generando una tabla resumen para cada celda. El campo relevante para el análisis fue *mean*, que representa el valor promedio de conectividad de los usos del suelo presentes en cada celda de la malla.

El campo *mean* se integró posteriormente en la tabla de atributos de la cuadrícula, lo que permitió su representación cartográfica (**Figura 37**). Se definieron cinco clases cualitativas para representar el índice de conectividad con base en los valores obtenidos, considerando como referencia el rango observado en el término municipal (1,25-5):

- Conectividad muy baja: [1,25 – 2]
- Conectividad baja: (2 – 2,75]
- Conectividad media: (2,75 – 3,5]
- Conectividad alta: (3,5 – 4,25]
- Conectividad muy alta: (4,25 – 5]

El índice resultante sintetiza la conectividad ecológica potencial media de cada hectárea a partir de la combinación de los usos del suelo existentes en la celda y de su valor de permeabilidad.

Figura 37. Índice de conectividad del término municipal de Faraján. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.*

- Interpretación índice de fragmentación

El mapa de fragmentación estructural (**Figura 36**), basado en el número de categorías funcionales distintas por celda de 1 hectárea, muestra un paisaje predominantemente poco fragmentado. Esta tendencia se refleja en el claro predominio de las clases de fragmentación muy baja y baja, que en conjunto comprenden 1.408 celdas de un total de 2.202, representando la mayor parte del territorio municipal ($\approx 64\%$).

Las áreas de fragmentación muy baja, correspondientes a 590 celdas, se asocian principalmente con superficies homogéneas dominadas por una sola categoría funcional, como grandes manchas continuas de bosque o matorral. Estas áreas se ubican

preferentemente en zonas más escarpadas y de difícil acceso, donde la estructura del paisaje presenta una alta continuidad espacial y una escasa compartimentación.

La clase de fragmentación baja, presente en 818 celdas, es la más frecuente. Estas celdas reflejan la coexistencia de dos categorías funcionales y suelen aparecer en zonas de transición entre diferentes tipos de cobertura del suelo, como las zonas de contacto entre matorral y pastizal, o entre vegetación natural y mosaicos agrícolas. Este patrón es característico de los paisajes rurales tradicionales, donde la diversidad de usos del suelo no implica necesariamente una ruptura intensa del territorio.

Las celdas clasificadas como de fragmentación media, con un total de 550 unidades, corresponden a hectáreas en las que coexisten tres categorías funcionales distintas. Estas situaciones indican un mosaico estructural más complejo, pero compatible con una organización territorial relativamente continua.

Los valores de fragmentación altos, identificados en 235 celdas, y los de fragmentación muy alta, limitados a tan solo 9, se concentran en áreas muy localizadas. Estas se asocian principalmente con la proximidad del núcleo urbano, la presencia de infraestructura de transporte y algunas zonas agrícolas, donde la coexistencia de múltiples usos en áreas pequeñas genera una mayor compartimentación estructural.

Además, se detectan valores de fragmentación medios e incluso altos a lo largo del eje fluvial. En estas zonas, el alto grado de fragmentación se debe a la coexistencia, en espacios muy reducidos, de diferentes categorías funcionales, como el propio cauce y las zonas húmedas, la vegetación de ribera (bosque de galería) y usos del suelo adyacentes, como matorral, pastizal o zonas agrícolas. Esta fragmentación, por lo tanto, refleja la complejidad estructural intrínseca de los sistemas fluviales, más que procesos de intenso desarrollo artificial.

En general, el índice de fragmentación revela un paisaje con una heterogeneidad estructural moderada, donde predominan las zonas poco fragmentadas y las situaciones de mayor compartimentación se concentran en zonas muy específicas, debido tanto a la intervención humana como a la complejidad natural del paisaje.

- Interpretación índice de conectividad

El mapa de conectividad ecológica potencial (**Figura 37**) del término municipal de Faraján muestra un claro predominio de valores altos y muy altos, lo que pone de relieve el carácter mayoritariamente natural y funcionalmente permeable del territorio. Esta tendencia se refleja claramente en la distribución de categorías: las clases de conectividad alta y muy alta comprenden 1.842 celdas de un total de 2.202, lo que confirma la existencia de una matriz territorial que favorece en gran medida la continuidad ecológica.

Las áreas clasificadas como de muy alta conectividad, correspondientes a 995 celdas, se asocian principalmente a grandes manchas continuas de bosque y formaciones arboladas densas. A estas se suman de forma destacada los espacios ribereños vinculados al valle del río Genal, que incluyen el cauce, las zonas húmedas y la vegetación de ribera. Estos elementos lineales actúan como corredores ecológicos naturales, ofreciendo una alta permeabilidad y facilitando el desplazamiento de la fauna a lo largo del territorio. A diferencia de lo observado en el análisis de fragmentación, donde el entorno fluvial puede

aparecer como un espacio con mayor diversidad de usos en áreas pequeñas, desde el punto de vista funcional estas zonas presentan altos valores de conectividad, al ser utilizadas preferentemente por la fauna como vías de desplazamiento, refugio y conexiones entre diferentes zonas del municipio.

La conectividad alta, presente en 847 celdas, se asocia principalmente con matorrales y pastizales naturales. Si bien estos tipos de cobertura del suelo tienen una estructura más abierta que el bosque, mantienen una alta capacidad de paso y contribuyen significativamente a la continuidad funcional del paisaje. En conjunto, estos usos del suelo conforman una extensa matriz que conecta las principales manchas forestales y fortalece la cohesión ecológica del término municipal.

Los valores de conectividad media, identificados en 326 celdas, están más dispersos y generalmente corresponden a mosaicos agro-naturales y zonas de transición. En estas áreas, los usos agrícolas coexisten con vegetación natural, reduciendo parcialmente la permeabilidad ecológica, sin crear barreras estrictas para el movimiento de la fauna.

Finalmente, las categorías de conectividad baja (24 celdas) y muy baja (10 celdas) tienen una extensión muy limitada y se concentran en torno al casco urbano, las infraestructuras viarias y determinados usos agrícolas más intensivos. Estos elementos actúan como focos locales de interrupción de la continuidad ecológica, pero su impacto espacial es reducido en comparación con el término municipal en su conjunto.

En conjunto, el patrón espacial del índice de conectividad ecológica potencial describe un territorio funcionalmente bien conectado, donde los elementos de baja permeabilidad aparecen aislados dentro de una matriz natural dominante, reforzada sobre todo por masas forestales, matorrales y el sistema fluvial del río Genal.

- Interpretación conjunta de fragmentación y conectividad y efectos potenciales de la construcción de un embalse

El análisis combinado de los índices de fragmentación estructural (**Figura 36**) y conectividad ecológica potencial (**Figura 37**) permite una lectura integrada del funcionamiento del paisaje en el término municipal de Faraján. De forma general, se observa que las zonas con baja fragmentación estructural suelen coincidir con altos valores de conectividad, especialmente en zonas dominadas por bosque, matorral y coberturas seminaturales, que conforman una matriz territorial amplia y continua en gran parte del municipio. Este patrón refuerza el papel de estos tipos de cobertura del suelo como soporte principal de la conectividad ecológica a escala municipal.

Sin embargo, el análisis también revela la existencia de zonas con fragmentación media o incluso alta que mantienen altos niveles de conectividad. Esto se explica por el hecho de que la fragmentación estructural, medida en este caso como el número de usos del suelo diferentes por celda, no implica necesariamente una pérdida funcional cuando la diversidad se produce entre coberturas ecológicamente afines, como diferentes tipos de vegetación natural o seminatural. Este comportamiento se observa tanto en amplias zonas del interior del término municipal como en espacios de transición entre bosque, matorral, pastizal y mosaicos agro-naturales, donde la mezcla de usos incrementa la fragmentación sin comprometer de forma significativa la permeabilidad del territorio.

Este patrón es particularmente evidente en el entorno fluvial del río Genal, donde la coexistencia de diferentes usos del suelo en espacios reducidos incrementa la fragmentación estructural, pero sin suponer una pérdida de conectividad ecológica, ya que el cauce, las zonas húmedas y la vegetación de ribera funcionan como un corredor ecológico altamente funcional y se integran dentro de una matriz territorial en gran medida conectada.

Por el contrario, algunas celdas de baja fragmentación presentan bajos valores de conectividad debido a su ocupación homogénea por usos artificiales o infraestructuras, lo que pone de manifiesto que la fragmentación y la conectividad no son conceptos equivalentes, sino dimensiones complementarias del paisaje que responden a procesos diferentes.

Desde esta perspectiva, la posible construcción de un embalse sobre el río Genal alteraría significativamente esta relación entre fragmentación y conectividad. La creación de una lámina de agua artificial y de las infraestructuras asociadas (presas, vías de acceso, zonas de servicio) aumentaría previsiblemente la fragmentación estructural local, al introducir nuevos usos y elementos artificiales en un espacio ya caracterizado por una alta complejidad territorial. Al mismo tiempo, conllevaría una reducción de la conectividad ecológica longitudinal del eje del río, especialmente para las especies terrestres que utilizan el río y su vegetación de ribera como corredor de desplazamiento.

Si bien la lámina de agua en sí misma no constituye necesariamente una barrera absoluta, la pérdida de la continuidad de la vegetación de ribera, la inundación de tramos del valle y la aparición de infraestructuras duras asociadas al embalse perturbarían o debilitarían la función de corredor ecológico que actualmente desempeña el río Genal. Por lo tanto, un área que actualmente combina una fragmentación estructural moderada con una alta conectividad podría evolucionar hacia un escenario de mayor compartimentación y menor funcionalidad ecológica. Por otra parte, el embalse desconectaría la parte norte del municipio de la parte sur, separadas actualmente por el río Genal.

En conjunto, el análisis destaca que el paisaje de Faraján presenta actualmente una estructura relativamente poco fragmentada y una conectividad ecológica potencial elevada en la mayor parte del término municipal, con el eje fluvial del río Genal actuando como un elemento especialmente relevante dentro de una matriz natural dominante. La implantación de un embalse supondría un cambio sustancial en este equilibrio, introduciendo una alteración localizada pero significativa en un sistema globalmente bien conectado, lo que justifica la necesidad de evaluar con mayor detalle sus efectos sobre la conectividad funcional en el análisis aplicado a especies concretas, como el que se desarrolla a continuación.

- Caso aplicado

En el marco del análisis de la fragmentación y conectividad territorial asociadas a la implantación del embalse en el río Genal, se ha desarrollado una modelización específica para evaluar la permeabilidad ecológica del paisaje resultante. Para ello, se ha empleado el software *Conefor Sensinode 2.6* (**Figura 38 – ANEXO fotográfico**), una herramienta basada en la Teoría de Grafos que permite cuantificar la importancia de los parches de hábitat y la funcionalidad de sus enlaces ante cambios en el uso del suelo. El objetivo de

este análisis práctico aplicado es determinar cómo la interrupción física que supone la lámina de agua y la presa afectará a los flujos biológicos, identificando aquellos elementos del paisaje que resultan críticos para mantener la cohesión ecológica del valle.

La especie focal seleccionada para parametrizar el modelo es el Corzo andaluz (*Capreolus capreolus garganta* L.). La elección de este endemismo se justifica por su relevancia en los ecosistemas forestales de las sierras de Málaga y Cádiz (**Figura 39 – ANEXO cartográfico**) y su inclusión en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía (**Figura 40 – ANEXO fotográfico**) con categoría “Vulnerable” según UICN (2000) (**Figura 41 – ANEXO fotográfico**). Dado que la fragmentación y la pérdida de hábitat constituyen las principales amenazas para la biodiversidad en este entorno, resulta imperativo analizar la conectividad desde una perspectiva funcional, asegurando que las poblaciones de este ungulado mantengan rutas de dispersión viables entre las laderas y los sotos fluviales que no queden sumergidos.

Para la construcción espacial del modelo, se definieron los nodos de hábitat mediante un filtrado técnico de la capa de ocupación del suelo SIOSE 2020 expuesta en la **Figura 16**. A través de una consulta específica sobre las 72 categorías originales de la leyenda, se seleccionaron exclusivamente aquellas teselas que ofrecen refugio y recursos tróficos esenciales, concretamente, estas últimas comprenden 122 polígonos (**Figura 42**). Esta selección abarca las formaciones arboladas densas (incluyendo coníferas, quercíneas, eucaliptos y otras frondosas) y las áreas de matorral denso y arbolado. De especial relevancia para este proyecto ha sido la inclusión de la categoría de “Ríos y cauces naturales: bosque galería”, dado que la vegetación de ribera actúa como un corredor ecológico natural vertebrador del valle y es, precisamente, el hábitat que sufrirá una transformación más directa por el embalse. Este geoprocésamiento permite descartar las matrices agrícolas y urbanas, centrando el análisis en la red de vegetación natural efectiva.

Figura 42. Teselas cobijadoras del corzo andaluz (*Capreolus capreolus garganta* L.) en el término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS.

Una vez filtradas las teselas de hábitat óptimo del SIOSE 2020, se procedió a la generación de una capa de centroides. Este paso es imprescindible para que *Conefor Sensidone* pueda calcular la matriz de distancias euclídeas entre todos los pares de nodos (d_{ij}), permitiendo así aplicar el modelo probabilístico de dispersión para *Capreolus capreolus garganta*.

La evaluación de los enlaces entre estos nodos se ha realizado utilizando el Índice de Probabilidad de Conectividad (PC). A diferencia de los índices binarios, el PC ofrece una visión probabilística de la conectividad, lo cual es más adecuado para modelar el comportamiento animal en un paisaje complejo como el del Valle del Genal. Este índice de probabilidad se ha seleccionado, puesto que ofrece una gran robustez teórica al integrar la disponibilidad del hábitat y la capacidad de dispersión, al descomponer la importancia total de cada nodo (dPC_{total}) en tres fracciones complementarias que explican la funcionalidad ecológica de cada parche:

$$dPC_k = dPC_{intra_k} + dPC_{flux_k} + dPC_{connector_k} \quad [19]$$

Ecuación 19. Importancia individual del nodo en la conectividad global del paisaje. Fuente: *Planificación y ordenación del territorio: Seminario: análisis de la fragmentación y conectividad de hábitats (s. f.)*.

Donde:

- k: nodo específico (tesela, parche o mancha de hábitat) que se está evaluando en ese momento.

La interpretación de estas tres fracciones es fundamental para el diagnóstico del impacto del embalse:

- dPC_{intra} (Intra-parche): Evalúa la contribución del nodo en términos de hábitat disponible dentro de sí mismo (superficie y calidad).
- dPC_{flux} (Flujo): Esta fracción depende tanto del área del parche como de su posición en la red. Cuantifica cuánto flujo de dispersión se genera o recibe en ese nodo hacia o desde el resto de la red. Va estrechamente ligado a la conectividad funcional, ya que un nodo bien posicionado tendrá un alto valor de flujo incluso si no es el más grande.
- $dPC_{connector}$ (Conector): Representa la importancia del nodo como elemento de enlace o “puente” entre otras áreas de hábitat. Ecológicamente, identifica aquellas zonas que actúan como “trampolines” (*stepping stones*) que permiten a la especie saltar de un núcleo a otro. Esta métrica es crítica, pues detecta parches que, aunque pequeños o con poco flujo propio, son insustituibles para mantener la red unida; su pérdida implicaría la desconexión de grandes áreas del paisaje.

Para parametrizar la capacidad de dispersión de la especie en el software, se estableció una distancia umbral de 1000 metros asociada a una probabilidad del 0,5. Este criterio conservador asume que existe un 50% de probabilidad de que un individuo realice un desplazamiento directo efectivo de un kilómetro a través de la matriz del paisaje. Mediante este enfoque, el modelo no solo evalúa la disponibilidad de hábitat intrínseca (dPC_{intra}), sino que permite identificar qué parches actúan como conectores o “trampolines” ($dPC_{connector}$), revelando así las zonas estratégicas que deben ser

priorizadas en las medidas compensatorias del proyecto para evitar el aislamiento poblacional.

Esta metodología para el análisis de la conectividad ecológica para el corzo andaluz (*Capreolus capreolus garganta*) en el término municipal de Faraján, basado en el Índice de Probabilidad de Conectividad (dPC), revela una red espacial jerarquizada y sus fracciones parciales (*intra*, *flux* y *connector*) permite diagnosticar la funcionalidad del paisaje ante la implantación del futuro embalse.

- Procesamiento y Visualización de Resultados

Tras la ejecución del modelo en *Conefor Sensinode 2.6* con los parámetros de dispersión establecidos (distancia de 1000 metros y probabilidad de 0,5), el software genera dos archivos de salida esenciales: “node_importances.txt.”, que desglosa los valores dPC y sus tres fracciones para cada tesela; y “overall_indices.txt”, que resume el estado de conectividad global del paisaje.

Para traducir estos datos numéricos en información espacial interpretable, se ha realizado un posprocesamiento utilizando el lenguaje de programación R (en el entorno software de RStudio®). Mediante la ejecución del script específico modificado a partir del proporcionado por Ramírez Romero (s. f.) en la Práctica 4, se ha vinculado la tabla de importancia de nodos generada por Conefor con la cartografía vectorial original. Este procedimiento permite espacializar los índices, asignando a cada polígono su valor calculado y generando los mapas temáticos que permiten visualizar qué zonas del término municipal de Faraján actúan como reservorios (Intra), cuáles facilitan el movimiento (Flujo) y cuáles son los “trampolines” críticos (Conefor) que se deben considerar prioritariamente.

La representación espacial de estos resultados se muestra en la **Figura 43**. En ella, la gradación cromática permite identificar visualmente la jerarquía de la red ecológica, destacando aquellas teselas cuya contribución es determinante para el mantenimiento de la conectividad del paisaje en el término municipal de Faraján frente a la matriz territorial circundante

Figura 43. Mapa de conectividad ecológica (dPC) para *Capreolus capreolus garganta* en el término municipal de Faraján. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM. Elaboración propia en QGIS, Conefor Sensinode 2.6 y RStudio®.

- Interpretación caso aplicado

La espacialización de los valores del índice dPC (Probabilidad de Conectividad), realizada mediante el procesamiento en R, permite trascender la visión estática de los usos del suelo para revelar la dinámica funcional del paisaje en el término municipal de Faraján. El análisis cartográfico resultante (**Figura 43**) no solo jerarquiza las teselas según su importancia global, sino que, al descomponer el índice en sus tres fracciones (dPC_{intra} , dPC_{flux} y $dPC_{connector}$), desvela el rol específico que juega cada parche en el mantenimiento del flujo genético del *Capreolus capreolus garganta*.

En una primera observación del territorio, los valores más elevados de la fracción dPC_{intra} se localizan en las grandes masas forestales continuas de las laderas. Estas áreas presentan índices que superan el umbral de 0,6, identificándose como los “nodos fuente” o núcleos residenciales primarios. Su importancia radica intrínsecamente en su superficie y calidad de hábitat, ofreciendo los recursos basales para la especie. Sin embargo, el modelo evidencia que, aunque estos parches poseen alta calidad interna, sus valores de conectividad global decrecen si no están bien integrados en la red de movimiento.

El análisis de la conectividad global y el flujo de dispersión revela la jerarquía crítica del sistema. Los nodos situados a lo largo del eje del río Genal alcanzan valores máximos de dPC total (superiores a 15), destacándose en la cartografía con la máxima intensidad cromática. Al desglosar este dato, se observa que la fracción dPC_{flux} alcanza picos de hasta 16 en zonas ribereñas. Este dato numérico es contundente: confirma que el bosque de galería no es solo un refugio, sino la arteria principal del sistema, canalizando el mayor volumen de movimiento de individuos a través de la matriz del paisaje. La magnitud de estos valores indica que el río actúa como el eje vertebrador donde se maximiza la interacción entre poblaciones.

El hallazgo más relevante para la gestión preventiva del embalse reside en la fracción $dPC_{connector}$. El análisis identifica una serie de parches de tamaño medio y pequeño, ubicado en zonas de transición y ecotonos, que presentan valores en torno a 1,5. Aunque esta cifra es numéricamente inferior a la de los grandes núcleos o el flujo principal, es desproporcionadamente alta en relación con la pequeña superficie de estas teselas. Ecológicamente, estos valores de 1,5 señalan a estos parches como “trampolines” (*stepping stones*) insustituibles. A pesar de no ser grandes reservas de biomasa, su posición estratégica permite “coser” la red, facilitando de esta forma saltos entre núcleos mayores.

La superposición de estos datos con la lámina de agua proyectada evidencia un conflicto crítico. La inundación afectará directamente a las áreas con los valores más altos de flujo (16) y conectividad total (>15). La eliminación de estos nodos, junto con la desaparición de los parches conectores (1,5) del fondo del valle, implicaría la supresión de los elementos con mayor eficiencia funcional por hectárea. Esto derivaría en una fragmentación severa, aislando los núcleos de las laderas ($Intra > 0,6$) y comprometiendo la viabilidad de la metapoblación del corzo andaluz al cortar su vía de comunicación principal.

- Implicación y efectos potenciales de la implantación del embalse

A la luz de los resultados obtenidos en el modelo de conectividad, donde se evidencia que el cauce del río Genal concentra los valores máximos de flujo ($dPC_{flux} \approx 16$) y actúa como el eje vertebrador de los elementos conectores ($dPC_{connector} \approx 1,5$), la implantación del embalse plantea un escenario de alteración crítica para la dinámica ecológica de *Capreolus capreolus garganta*. Las implicaciones directas de la transformación de este corredor fluvial en una lámina de agua permanente se detallan a continuación:

1. Efecto Barrera y Ruptura del Corredor Fluvial. La principal implicación es la interrupción física del corredor ecológico. El modelo ha demostrado que la ribera no solo es hábitat, sino la “autopista” de movimiento de la especie. La creación del embalse sustituirá una matriz permeable (bosque de galería y matorral) por una barrera física (lámina de agua) de anchura variable. Dado que el modelo se parametrizó con una distancia de dispersión de 1000 metros ($p = 0,5$), el anegamiento del valle impone una distancia de cruce que, sumada a la resistencia del agua, podría superar la capacidad o la voluntad de desplazamiento de la especie. Esto convertirá al embalse en un filtro casi impermeable, bloqueando el movimiento longitudinal (aguas arriba/abajo) y transversal (entre laderas), forzando a los individuos a rodear a la infraestructura por zonas de mayor pendiente y menor cobertura vegetal.
2. Pérdida de Funcionalidad de los “Trampolines” Ecológicos. El análisis de la fracción $dPC_{connector}$ reveló que la conectividad del valle depende de pequeños parches “trampolín” situados en la zona inundable. Aunque estos nodos, ubicados mayoritariamente en la zona inundable, presentan valores numéricos modestos en torno a 1,5 en comparación con los grandes núcleos forestales, su desaparición bajo la lámina de agua desencadenaría un efecto en cascada sobre la permeabilidad del territorio. La eliminación física de estos puntos de apoyo intermedios provocaría que la distancia efectiva entre masas forestales de las laderas aumente drásticamente, superando potencialmente la capacidad de dispersión de la especie. En consecuencia, el paisaje perdería su “granularidad” funcional, generando un colapso de la conectividad real en el tramo afectado que trasciende la simple pérdida de superficie, ya que se eliminarían los eslabones imprescindibles que permitían hasta ahora la articulación entre los refugios principales del valle en el término municipal de Faraján.
1. Aislamiento Poblacional y Riesgo Genético. La consecuencia biológica más grave derivada de los puntos anteriores es la fragmentación de la metapoblación del corzo andaluz en dos subpoblaciones disjuntas: la de la margen izquierda y la de la margen derecha. Al cortarse el flujo de intercambio genético que actualmente facilitan los nodos de alto valor Flux (16), se incrementa el riesgo de endogamia y deriva genética en los grupos aislados. A largo plazo, esta falta de renovación genética reduciría la resiliencia de la especie ante enfermedades o cambios ambientales, comprometiendo la viabilidad de la subespecie en el área de estudio.
2. Desplazamiento a Matrices Hostiles. Finalmente, la pérdida del hábitat de refugio y conexión en el fondo del valle desplazará a la fauna hacia zonas perimetrales. Al verse privados de las rutas óptimas identificadas por el modelo, los corzos andaluces se verán obligados a utilizar matrices de mayor resistencia (zonas agrícolas, cortafuegos o áreas urbanizadas cercanas a Faraján). Esto conlleva

implicaciones secundarias, como un aumento en el riesgo de mortalidad por atropellos, furtivismo o estrés fisiológico, al tener que transitar por áreas con menor cobertura de protección visual.

En conjunto, el análisis revela que la implantación del embalse sobre el río Genal comprometería gravemente la conectividad ecológica del valle, impactando directamente en nodos de mayor flujo y elementos conectores esenciales para la viabilidad del corzo andaluz. A la luz de los resultados obtenidos, la implantación del embalse requeriría la incorporación obligatoria de medidas estructurales y funcionales de permeabilidad ecológica y compensación ambiental, destinadas a garantizar la continuidad de los flujos biológicos y a evitar una fragmentación irreversible del sistema ecológico del Valle del Genal a medio y largo plazo.

9. ORDENACIÓN TERRITORIAL ÓPTIMA, IMPACTO TERRITORIAL Y CONCLUSIONES

9.1. Metodología

Se ha llevado a cabo un estudio del índice de idoneidad o favorabilidad territorial en el municipio de Faraján, con el objetivo de identificar las zonas más adecuadas para la implantación de un embalse sobre el río Genal, garantizando una óptima planificación y ordenación del territorio y minimizando los impactos ambientales y constructivos.

El análisis se desarrolló a partir de nueve variables ambientales y territoriales, seleccionadas por su relevancia en la idoneidad geotécnica, hidrológica y territorial del término municipal para la construcción de una infraestructura hidráulica. Estas variables se integraron en una cuadrícula regular de 100 × 100 metros, recortada a lo largo del término municipal de Faraján, lo que resultó en 2202 cuadrículas (algunas parciales en los bordes del término), que sirvieron como unidades básicas de análisis.

Las variables utilizadas, junto con su tipo, fuente de información y su influencia en la idoneidad del embalse, se presentan en la **Tabla 16**.

Tabla 16. Variables utilizadas en el análisis de idoneidad del territorio para la implantación de un embalse. Fuente: *Elaboración propia*.

Variable	Tipo	Fuente/Procedencia	Influencia sobre la idoneidad
1. Proximidad a núcleos urbanos (m)	Territorial	REDIAM (2025) – Usos del suelo	Las zonas próximas a núcleos habitados presentan mayores limitaciones por impacto social, ruido y expropiaciones. Una mayor distancia a áreas urbanas se considera más favorable.
2. Distancia a ríos (m)	Hidrológica	DERA (2025) – Red hidrográfica	Las áreas cercanas a cursos fluviales son fundamentales para el emplazamiento del vaso, garantizando la acumulación natural del agua.
3. Distancia a carreteras (m)	Territorial	CING (2025) – Red viaria	La cercanía a infraestructuras viarias facilita el acceso a la obra, pero incrementa los impactos visuales y las restricciones constructivas. Se consideran más favorables las zonas moderadamente alejadas de las carreteras principales.

4. Distancia a fracturas geológicas (m)	Geotécnica	DERA (2025) – Fracturas geológicas	Las fracturas condicionan la estabilidad estructural de la presa y el vaso. Zonas cercanas pueden sufrir filtraciones o movimientos diferenciales; una mayor distancia resulta más favorable
5. Altitud (1-5) (reclasificado)	Físico - topográfica	DERA (2025) – Altimetría	Determina el régimen térmico y la evaporación. Las cotas intermedias (400 – 800 m) equilibran capacidad de almacenamiento y estabilidad topográfica. Valores altos (5) reducen la idoneidad.
6. Litología (1-5) (reclasificado)	Geológica	DERA (2025) – Mapa geológico	Controla la permeabilidad y la competencia del terreno. Materiales duros (cuarcitas, dolomías) son más favorables; los blandos o fracturados (esquistos, margas) disminuyen la idoneidad.
7. Pendiente (°)	Geomorfológica	CING – MDT 2 x 2 m (derivado)	Regula la rugosidad del terreno y la dificultad constructivo. Pendientes bajas o moderadas son más seguras; pendientes elevadas reducen la idoneidad.
8. Orientación (1-5) (reclasificado)	Climática - Geomorfológica	CING – MDT 2 x 2 m (derivado)	Influye en la exposición solar y la humedad. Las orientaciones norte suelen ser más estables y húmedas, mientras que las sur, más secas, reducen la idoneidad.
9. Índice de deslizamiento de laderas (0-1)	Geotécnica	Elaboración propia (0,65 x pendiente + 0,35 x litología)	Resume la susceptibilidad del terreno a movimientos gravitacionales. Valores altos indican mayor inestabilidad y, por tanto, menor idoneidad.

Para homogeneizar las escalas y unidades de medida de las variables, se realizó una tipificación (estandarización Z) de cada una de ellas para cada celda de la malla. Este proceso consistió en calcular, para cada celda i y variable j , un valor tipificado mediante la siguiente fórmula (**Ecuación 20**):

$$Z_{ij} = \frac{X_{i,j} - X_{.,j}}{\sigma_{.,j}} \quad [20]$$

Ecuación 20. Tipificación (estandarización) de las variables. Fuente: *Universidad de Málaga, Prácticas de OT. P2: Herramientas aplicadas a la planificación territorial (material docente)*.

donde:

- $X_{i,j}$ es el valor medio de la variable j en la celda i .
- $X_{.,j}$ es la media de todos los valores medios de la variable j en el conjunto de celdas (2202 celdas).
- $\sigma_{.,j}$ es la desviación típica de todos los valores medios de la variable j en el conjunto de celdas (2202 celdas).

Esta tipificación centra los datos en torno a la media y los expresa en desviaciones estándar, lo que permite comparar variables con unidades distintas (metros, grados, categorías, etc.) en un mismo marco analítico.

La matriz resultante de los valores tipificados (2202 x 9 variables) se analizó mediante un Análisis de Componentes Principales (ACP) en el software PAST, con el objetivo de identificar los principales factores que explican la variabilidad espacial del territorio. El ACP proporciona tres resultados fundamentales:

- La tabla Summary, que recoge los autovalores y el porcentaje de varianza explicada por cada componente (PC) (**Tabla 17**). Esta información permite conocer el peso relativo de cada componente en la explicación de la variabilidad total del sistema.
- La tabla Loadings, que muestra la carga o peso de cada variable en cada componente (**Tabla 18**). A partir de estos valores se identifica qué variable contribuye más a cada componente.
- El Scatter plot (biplot) (**Figura 44**), que representa gráficamente las dos primeras componentes, mostrando simultáneamente las variables (como vectores) y las observaciones (celdas analizadas). Este gráfico permite visualizar los gradientes de variación del territorio, las correlaciones entre variables y la formación de unidades territoriales homogéneas, en función de su grado de similitud o contraste respecto a los factores morfoestructurales, geomorfológicos y antrópicos.

Tabla 17. Tabla Summary. Fuente: Programa estadístico PAST.

PC	Eigenvalue	% variance
1	2,4924000	27,6930000
2	1,8890700	20,9900000
3	1,7482900	19,4250000
4	1,1253100	12,5030000
5	0,7782690	8,6474000
6	0,4495990	4,9955000
7	0,3327420	3,6971000
8	0,1589890	1,7665000
9	0,0253460	0,2816200

Tabla 18. Tabla Loadings. Fuente: Programa estadístico PAST.

Variable	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	PC 5	PC 6	PC 7	PC 8	PC 9
Distancia Carreteras	0,426	0,001	-0,383	0,254	0,195	0,065	-0,752	-0,492	0,014
Distancia Zonas Urbanas	0,163	0,312	0,045	-0,585	0,620	-0,367	0,002	0,115	0,003
Pendiente	-0,131	0,570	-0,393	0,137	0,004	0,233	0,205	0,193	0,593
Orientación	-0,093	-0,069	0,280	0,645	0,672	0,041	0,200	-0,004	-0,007
Deslizamiento	0,004	0,690	0,008	0,237	-0,165	-0,100	0,016	-0,080	-0,651
Altitud	0,566	-0,100	0,041	0,171	-0,184	-0,194	0,291	0,694	-0,041
Distancia fracturas	0,512	-0,075	-0,335	0,031	0,032	-0,066	0,474	-0,624	0,021
Distancia ríos	0,367	0,147	0,402	-0,223	0,061	0,791	0,011	-0,018	-0,052
Litología	0,223	0,246	0,586	0,151	-0,246	-0,358	-0,207	-0,269	0,469

Valor de la variable con mayor carga en cada componente. Se ha seleccionado el valor de la segunda variable con mayor carga en aquellos casos donde una misma variable es la de mayor peso en dos componentes distintas.

En este caso, las tres primeras componentes explican un 68,108 % de la varianza total (PC1 = 27,693 %, PC2 = 20,99 % y PC3 = 19,425 %), lo que indica una aceptable representación estadística de la estructura de los datos. Este porcentaje refleja la proporción de la variabilidad que las tres primeras componentes logran resumir de forma natural.

A partir de los resultados del Análisis de Componentes Principales, se identificó en la **Tabla 18** para cada componente k la variable con mayor carga en valor absoluto L_k ,

asignándole el peso W_k correspondiente a la varianza explicada por dicha componente (extraída de la **Tabla 17**). El signo $\sigma_{j(k)}$ se definió en función del sentido de la variable respecto a la idoneidad (+1 si valores altos aumentan la favorabilidad y -1 si la disminuyen) (**Tabla 19**).

Tabla 19. Sentido de la variable respecto a la idoneidad. Fuente: *Elaboración propia*.

Variable	σ
Distancia a Carreteras	1
Distancia a Zonas Urbanas	1
Pendiente	-1
Orientación	-1
Deslizamiento	-1
Altitud	-1
Distancia a fracturas geológicas	1
Distancia a ríos	-1
Litología	-1

El índice de favorabilidad o idoneidad para cada celda i se obtuvo aplicando la siguiente expresión (**Ecuación 21**):

$$I_i = \sum_{k=1}^k W_k \cdot (\sigma_{j(k)} \cdot |L_k|) \cdot Z_{i,j(k)} \quad [21]$$

Ecuación 21. Fórmula para el cálculo del índice de favorabilidad (o idoneidad) de cada cuadrícula. Fuente: *Universidad de Málaga, Prácticas de OT. P2: Herramientas aplicadas a la planificación territorial (material docente)*.

donde:

- K = número total de componentes principales consideradas.
- W_k = peso de la componente k (porcentaje de varianza explicada).
- $|L_k|$ = valor de la variable con mayor carga en la componente k (en valor absoluto) (Se usará la segunda variable con mayor carga en caso de que una misma variable sea la que más peso tenga en dos componentes distintas).
- $Z_{i,j(k)}$ = valor tipificado de la variable j en la celda i .
- $\sigma_{j(k)}$ = signo de la variable j según la influencia sobre la idoneidad (+1 o -1).

Una vez calculado el índice I_i para todas las celdas, se normalizó entre 0 y 1 mediante la siguiente ecuación (**Ecuación 22**):

$$I_{norm,i} = \frac{I_i - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \quad [22]$$

Ecuación 22. Normalización del índice de favorabilidad mediante escalado min-max (0-1). Fuente: *Universidad de Málaga, Prácticas de OT. P2: Herramientas aplicadas a la planificación territorial (material docente)*.

donde:

- I_i es el índice de idoneidad en la celda i .
- I_{max} es el valor más alto del índice teniendo en cuenta todas las celdas.
- I_{min} es el valor más bajo del índice teniendo en cuenta todas las celdas.

Una vez normalizado el índice, valores cercanos a 1 indican máxima idoneidad mientras que los valores cercanos a 0 indican mínima idoneidad.

El resultado de este índice normalizado se incorporó nuevamente a QGIS, uniéndose a la capa de la malla 100 x 100 metros previamente generada, y representándose en formato ráster mediante una rampa de color verde – rojo. También se representó una versión en formato vectorial, categorizada en cuatro unidades homogéneas entre sí, es decir, con similar grado de idoneidad (Unidad 4: [0-0,25], Unidad 3: (0,25-0,50], Unidad 2: (0,50-0,75], Unidad 1: (0,75-1,00]).

9.2. Resultados obtenidos: propuesta de ordenación territorial óptima

El Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicado a las nueve variables territoriales y ambientales del municipio de Faraján ha permitido identificar los factores que determinan la idoneidad territorial para la implantación de un embalse sobre el río Genal.

Las tres primeras componentes explican en conjunto el 68,108 % de la varianza total, lo que permite una representación estadísticamente suficiente para describir la estructura espacial de las variables.

Los dos primeros componentes, que explican por sí solas el 48,683 % de la varianza, se representan en el biplot de la **Figura 44**. Este gráfico constituye la base para la interpretación del ACP, ya que permite visualizar los principales gradientes ambientales y estructurales del municipio, así como distinguir unidades territoriales homogéneas en función de su grado de favorabilidad (teniendo en cuenta exclusivamente las componentes 1 y 2).

Figura 44. Biplot de las dos primeras componentes del ACP aplicado al municipio de Faraján. Fuente: Programa estadístico PAST.

El biplot muestra las relaciones entre las nueve variables analizadas y la distribución de las 2202 celdas dentro del municipio de Faraján. Cada flecha verde representa una variable y cada punto negro representa una celda de la malla.

La dirección del vector indica hacia dónde aumentan los valores de esa variable; su longitud expresa su peso relativo dentro del modelo (vectores más largos = mayor influencia); y el ángulo entre los vectores refleja su relación estadística:

- vectores cercanos = correlación positiva.
- vectores opuestos = relación inversa.
- vectores perpendiculares = independencia entre las variables.

Las variables más cercanas al origen tienen una influencia moderada, mientras que las más alejadas generan diferencias marcadas entre celdas. De manera similar, los puntos cercanos entre sí representan condiciones ambientales similares, mientras que los más alejados reflejan diferencias importantes en los factores de idoneidad.

El eje horizontal (Componente 1) agrupa las variables Distancia a ríos, Distancia a carreteras, Distancia a fracturas geológicas y Altitud, definiendo un factor estructural y de aislamiento territorial.

Este eje resume el gradiente entre las zonas de baja altitud y cercanas al cauce del río (valores negativos) y las zonas de gran altitud y alejadas de ríos, carreteras y núcleos urbanos (valores positivos). Desde el punto de vista de la idoneidad y, teniendo en cuenta únicamente las componentes 1 y 2, los valores intermedios o ligeramente negativos son más favorables, ya que combinan la proximidad al cauce del río (condición esencial para el llenado natural del embalse) con una distancia adecuada a infraestructuras y asentamientos, lo que reduce el riesgo de inundaciones o expropiaciones.

El eje vertical (Componente 2) está dominado por las variables Pendiente y Deslizamiento, con vectores largos y ascendentes, lo que indica su influencia significativa en la estabilidad geomorfológica. Las celdas con valores positivos de la PC2 corresponden a pendientes pronunciadas y zonas inestables, mientras que aquellas con valores negativos reflejan superficies más planas y estables, más aptas para la construcción de un embalse.

En la parte superior del gráfico aparece también la variable Distancia a Zonas Urbanas, proyectada en la misma dirección que la pendiente, lo que indica que los sectores antropizados del municipio se ubican en zonas de mayor exposición y, por lo tanto, menos favorables para el proyecto hidráulico.

Por otra parte, la Litología y Orientación aparecen cerca del origen, con vectores más cortos, lo que indica una influencia moderada. La litología influye en la resistencia y permeabilidad del sustrato, siendo más favorable en zonas con materiales duros como cuarcitas y menos favorable en esquistos. La orientación, por su parte, influye indirectamente en la humedad y la estabilidad de las laderas, sin generar diferencias significativas a escala municipal.

Según la disposición de las variables y las celdas en el biplot (PC1/PC2), se distinguen cuatro cuadrantes principales (**Tabla 20**), que corresponden a unidades territoriales homogéneas según su grado de favorabilidad:

Tabla 20. Cuadrantes con unidades homogéneas derivadas del biplot (PC1/PC2). Fuente: *Elaboración propia a partir de la interpretación del biplot generado en el programa estadístico PAST (Figura 44).*

Cuadrante	Características principales	Idoneidad / Unidad homogénea
Inferior izquierdo	Zonas cercanas al río, con pendientes suaves, baja altitud y distancia suficiente a carreteras y núcleos urbanos	Alta idoneidad (Unidad 1*), áreas óptimas para el embalse.
Inferior derecho	Sectores alejados del cauce, pero estables, con baja pendiente	Idoneidad media – alta (Unidad 2*), áreas adecuadas para infraestructuras auxiliares
Superior izquierdo	Zonas próximas al cauce, pero con fuerte pendiente o riesgo de deslizamiento	Idoneidad media – baja (Unidad 3*). Requeriría de medidas correctoras
Superior derecho	Áreas altas, abruptas y alejadas del río y de las vías principales, con mayor altitud y heterogeneidad litológica	Baja idoneidad (Unidad 4*), zonas desfavorables

*Unidades derivadas del biplot PC1/PC2, teniendo en cuenta únicamente las componentes 1 y 2.

Es crucial notar que el biplot (PC1 y PC2) es una representación visual que explica solo el 48,683% de la variabilidad. El índice de idoneidad final (I_{norm}) (Figura 45) se calculó ponderando más componentes, incluyendo la Componente 3 (PC3), que por sí sola explica un 19,425% adicional de la varianza. La variable “Litología” tiene su carga más alta (0,586) precisamente en esta PC3.

Figura 45. Mapa del Índice de idoneidad final. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). *Elaboración propia en QGIS.*

Por lo tanto, la interpretación de la idoneidad no puede basarse únicamente en los cuatro cuadrantes del biplot (PC1/PC2), ya que esto ignora el peso determinante de la

“Litología” (PC3). El mapa final de “Unidades Ambientales Homogéneas” (**Figura 46**) es el resultado del índice I_{norm} completo, que sí incluye el peso decisivo de la litología.

En conjunto, el análisis muestra que la idoneidad territorial del municipio de Faraján está controlada por tres ejes principales de variación:

- Un eje estructural y de aislamiento (PC1), relacionado con la distancia al cauce del río, la altitud y la distancia a infraestructuras y núcleos urbanos.
- Un eje geomorfológico (PC2), vinculado a la pendiente y a la estabilidad del terreno.
- Un eje geotécnico (principalmente PC3), vinculado directamente a la naturaleza y competencia de la “Litología”.

El índice de favorabilidad territorial (**Figura 45**) permitió clasificar el término municipal de Faraján en cuatro unidades territorialmente homogéneas, definidas a partir de una combinación de factores estructurales (PC1), geomorfológicos (PC2) y geotécnicos (PC3). Estas unidades se representaron cartográficamente (**Figura 46**), integrando además la superposición de los principales dominios públicos del municipio (hidráulico, viario y pecuario) para evaluar su grado de impacto y compatibilidad con la planificación propuesta.

Figura 46. Mapa de unidades ambientales homogéneas. Fuente: Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.

- Unidad 1 (I_{norm} (0,75-1]). Alta idoneidad.

Esta unidad, compuesta por 79 celdas, se ubica en el sector sur del municipio. Su alta idoneidad se debe a la combinación de una litología competente (cuarcita y dolomías) y pendientes suaves, factores dominantes en las componentes PC2 y PC3. El modelo

estadístico priorizó la estabilidad geotécnica sobre la proximidad al cauce del río, de modo que estas áreas se encuentran alejadas del Dominio Público Hidráulico (DPH) del río Genal y arroyos tributarios. Por lo tanto, su impacto en el dominio público es mínimo, salvo posibles coincidencias aisladas con caminos rurales o servidumbres menores. Estas características hacen que estas celdas sean muy adecuadas para infraestructuras auxiliares del embalse (áreas de servicio, vías de acceso o edificaciones de apoyo), pero no para el vaso principal, ya que no interceptan el cauce fluvial.

- Unidad 2 (I_{norm} (0,50-0,75]). Idoneidad media-alta

Compuesta por 672 celdas, esta unidad se extiende como zona de transición alrededor de la Unidad 1 y a lo largo del valle fluvial del río Genal. Su configuración combina una buena estabilidad litológica y geomorfológica con una proximidad óptima al cauce del río, lo que la convierte en el núcleo principal de localización del embalse y su vaso de inundación. Sin embargo, esta ubicación implica una afección directa e inevitable al Dominio Público Hidráulico, ya que coincide con el cauce del río y su zona de policía (100 m). Cualquier intervención requeriría autorización y concesión administrativa para la ocupación del Dominio Público Hidráulico, conforme al Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001) y su Reglamento (Real Decreto 849/1986). Existen, además, intersecciones puntuales con vías pecuarias secundarias, por lo que se precisaría coordinación con la administración autonómica. A pesar de estas limitaciones, la Unidad 2 representa la zona más favorable desde el punto de vista técnico y funcional, garantizando una estabilidad adecuada y una ubicación coherente con la funcionalidad hidráulica del proyecto.

- Unidad 3 (I_{norm} (0,25-0,50]). Idoneidad media-baja.

Con 1236 celdas, es la unidad más extensa de término municipal y ocupa la mayor parte de los valles y laderas adyacentes a los cauces secundarios. Si bien el modelo le asigna un nivel intermedio de idoneidad, su papel territorial es crucial en el diseño del embalse, ya que una parte significativa del vaso de inundación se desarrollará sobre esta unidad, aprovechando su continuidad con el Dominio Público Hidráulico y su morfología en forma de cubeta natural propia del mismo valle.

En términos generales, la Unidad 3 presenta una afección apreciable a caminos rurales, vías pecuarias y zonas de policía fluvial, lo que implica restricciones administrativas, pero no una exclusión funcional, siempre que se implementen medidas de estabilización y compensación ambiental. Sin embargo, en el tamo propuesto para el embalse, la principal afección corresponde al cauce del río Genal y a una carretera convencional no catalogada que lo cruza mediante un pequeño puente, según datos del Instituto Geográfico Nacional (2020). Se trata de una vía de baja jerarquía funcional y titularidad desconocida, utilizada principalmente para el tráfico local y el acceso rural. Su afección directa por el vaso del embalse sería inevitable, pero podría mitigarse mediante la reubicación de la carretera.

Por otra parte, el núcleo urbano de Faraján también se ubica dentro de esta unidad, aunque a una cota superior al futuro vaso del embalse, lo que garantiza que no se verá afectado por la lámina de agua ni por las obras principales. Esta ubicación explica la clasificación de la unidad como de idoneidad media-baja, ya que incluye zonas con condiciones óptimas para el almacenamiento de agua junto a otras de uso urbano o antrópico.

Por lo tanto, esta unidad constituye una zona esencial para el desarrollo del embalse, ya que abarca el tramo central del río y las áreas de expansión del vaso, con condiciones geomorfológicas aceptables y afecciones públicas gestionadas dentro del marco de la ordenación territorial del proyecto.

- Unidad 4 (I_{norm} [0-0,25]). Baja idoneidad o exclusión.

Esta unidad, con 215 celdas, se ubica en la zona norte del municipio y coincide con áreas de gran altitud, pendientes pronunciadas e inestabilidad geomorfológica, reflejando los valores más extremos del modelo (cuadrante superior derecho del biplot PC1/PC2). Además, presenta una fuerte afección a carreteras provinciales (MA-7302) y tramos de vías pecuarias (Vereda de las Lomas de las Cuartas), incrementando las limitaciones de uso por servidumbres y protección de infraestructuras. Debido a su topografía escarpada, su litología menos competente y su alta presencia de elementos de dominio público, se considera una unidad no apta para el desarrollo del embalse y las estructuras asociadas.

En conjunto, la intersección de las unidades de idoneidad y los dominios públicos muestra que las Unidades 2 y 3 constituyen el ámbito funcional principal del proyecto, ya que ambas abarcan los tramos del cauce del río Genal afectados por el futuro vaso de inundación. La afectación al Dominio Público Hidráulico es estructural e inevitable, por lo que la viabilidad del embalse dependerá de la adecuada tramitación de las autorizaciones y de la integración ambiental y territorial del proyecto. Las unidades 1 y 4, en cambio, están orientadas a usos auxiliares y de protección, garantizando la estabilidad y accesibilidad de todo el territorio.

A partir del Índice de Idoneidad Territorial (I_{norm}) (**Figura 45**) y un análisis espacial de las variables geotécnicas, topográficas y territoriales, se ha delimitado la cuadrícula óptima para la implantación del embalse sobre el río Genal. La selección se ha realizado considerando la combinación de máxima proximidad al cauce del río, pendientes moderadas, litología competente y mínima afección a dominios públicos no hidráulicos.

El área propuesta (**Figura 47**) comprende un total de 244 celdas de 100×100 metros, equivalentes a una superficie aproximada de $2,45 \times 10^6$ m² (245 ha). De estas, 106 celdas (43,44 %) pertenecen a la Unidad 2 (idoneidad media-alta) y 138 celdas (56,56 %) a la Unidad 3 (idoneidad media-baja). En términos funcionales, el eje hidráulico y el contacto directo con el cauce se producen principalmente en la Unidad 2, mientras que la mayor parte de la superficie inundable (ensanches del valle y márgenes) recae en la Unidad 3. Es decir, el vaso se apoya en la Unidad 2 para interceptar el río, pero se desarrolla mayoritariamente en la Unidad 3 por su mayor anchura disponible y morfología de cubierta, garantizando un equilibrio entre funcionalidad hidráulica y seguridad estructural.

Figura 47. Cuadrícula óptima para la implantación del embalse sobre el río Genal. Fuente: *Junta de Andalucía. REDIAM (DERA). Elaboración propia en QGIS.*

Desde una perspectiva territorial, la aficción al Dominio Público Hidráulico es inevitable, ya que ocupa el cauce principal del río, pero no se identifican interferencias significativas con vías pecuarias, caminos rurales ni con núcleo urbano de Faraján, ubicado a mayor altitud y fuera de la zona inundable. La única infraestructura afectada es una carretera local no catalogada que cruza el río mediante un pequeño puente, tal y como se ha mencionado anteriormente.

En cuanto al uso del suelo, el entorno del río Genal se caracteriza por la presencia predominante del castañar, un sistema agroforestal tradicional del Valle del Genal que aporta alto valor paisajístico y ecológico. Su gestión extensiva y su bajo grado de urbanización reducen los conflictos de uso, lo que permite una implantación compatible con la actividad agroforestal existente. Además, la pérdida puntual de parcelas de castaños sería compensarse mediante programas de reforestaciones equivalentes y programas de compensación económica a los propietarios afectados.

Desde el punto de vista socioeconómico, el emplazamiento seleccionado se integra plenamente con la evaluación previa de la región. El Valle del Genal atraviesa una tendencia de despoblación y envejecimiento demográfico, con una pérdida de población del 20 % en Faraján durante las últimas dos décadas. La economía local depende casi exclusivamente del cultivo de castañar, cuyo rendimiento es vulnerable a las sequías estivales y al cambio climático. El embalse, al garantizar la disponibilidad de agua durante los meses secos, se convertiría en una infraestructura estratégica para asegurar la viabilidad del castañar, estabilizar su producción y reforzar la renta agraria de la región. Este efecto estructural se traduciría en una reducción del riesgo de abandono rural y en el fomento del relevo generacional en las explotaciones familiares.

Asimismo, la creación del embalse permitiría impulsar el turismo rural y de naturaleza, reforzando el atractivo del denominado *Bosque de Cobre* y generando sinergias con el ecoturismo y la hostelería local. Indirectamente, mejoraría la cohesión territorial del valle, al dotarlo de una infraestructura hidráulica de la que carecía.

En conjunto, la cuadrícula definida representa el ámbito óptimo para el desarrollo del embalse, integrando los resultados del análisis físico-territorial y la evaluación socioeconómica. Su ubicación en la intersección de las Unidades 2 y 3 responde al equilibrio entre viabilidad técnica, funcionalidad hidráulica y sostenibilidad social, garantizando una implantación coherente con la ordenación territorial y el desarrollo rural del Valle del Genal.

10. CONCLUSIONES

El trabajo desarrollado permite valorar la viabilidad territorial del proyecto desde una perspectiva integral, combinando el análisis ambiental, paisajístico, económico y social. A partir de este enfoque, se establecen las bases para evaluar la implantación del embalse en el Valle del Genal en términos de compatibilidad territorial, sostenibilidad y coherencia con las dinámicas existentes.

El análisis territorial y ambiental desarrollado a lo largo del trabajo permite concluir que el ámbito de estudio presenta condiciones físicas y funcionales que, desde un punto de vista técnico, hacen viable la implantación del proyecto, aunque en un contexto de alta sensibilidad ambiental. El medio físico del Valle del Genal, caracterizado por una litología predominantemente metamórfica, una morfología encajada del valle y una red hidrológica bien estructurada, proporciona una base adecuada para la localización de una infraestructura hidráulica. Sin embargo, la presencia de importantes riesgos naturales y el alto valor ecológico del entorno requieren una planificación rigurosa y un estricto cumplimiento del marco normativo ambiental, en particular en lo que respecta a la protección de hábitats y al mantenimiento de los procesos ecológicos.

El estudio del paisaje, los usos del suelo y la conectividad territorial revela que el territorio de Faraján presenta actualmente una estructura relativamente poco fragmentada y una conectividad ecológica potencial elevada, con el eje fluvial del río Genal actuando como un corredor ambiental clave dentro de una matriz natural dominante. En este contexto, la implantación del embalse supondría inevitablemente una alteración sustancial de este equilibrio, introduciendo un elemento de fragmentación localizado pero significativo que afectaría a la continuidad ecológica y a la conectividad funcional del sistema territorial. Por tanto, aunque el proyecto puede integrarse desde una perspectiva territorial, dicha integración no elimina la pérdida de conectividad asociada a la infraestructura, lo que requiere considerar este impacto como estructural y proponer medidas específicas de mitigación y compensación ambiental.

Desde una perspectiva económica y social, la evaluación revela una situación marcada por la despoblación, el envejecimiento demográfico y la dependencia del sector primario, en particular del cultivo del castaño. En este contexto, el proyecto adquiere un papel estratégico al mejorar la regulación y disponibilidad del recurso hídrico, aumentando la resiliencia de la actividad agraria frente a los episodios de sequía y frente al cambio climático. Si bien la implantación del embalse conlleva costos sociales directos para el

municipio de Faraján, principalmente relacionados a la ocupación del suelo y a la transformación del paisaje, el balance global resulta positivo al contribuir a la estabilidad económica del valle, favorecer la fijación de población y reforzar la cohesión territorial en toda la región.

La integración de los análisis territoriales, ambientales, paisajísticos, económicos y sociales ha permitido seleccionar una localización que minimiza, en la medida de lo posible, los riesgos y conflictos identificados, sin ocultar los impactos intrínsecos del proyecto. La localización propuesta se fundamenta en un equilibrio entre la viabilidad técnica, la funcionalidad territorial y la sostenibilidad socioeconómica, asumiendo que la fragmentación del territorio y la disminución de la conectividad ecológica constituyen impactos inevitables que deben ser gestionados y compensados adecuadamente. En este sentido, la localización seleccionada se presenta como la opción más equilibrada para compatibilizar el desarrollo de la infraestructura con la conservación del territorio y el futuro socioeconómico del Valle del Genal.

11. BIBLIOGRAFÍA

- AdapteCCa. (s.f.). *Plataforma de adaptación al cambio climático (AdapteCCa)*. Recuperado de <https://www.adaptecca.es/>
- ASAJA Málaga. (2025). *Balance agrario ASAJA Málaga 2025*. Recuperado de <https://www.asaja.com/balance-agrario-asaja-malaga-2025/>
- Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). (s.f.). *Modelo Digital de Terreno (MDT02) – segunda cobertura* [Datos geoespaciales]. Recuperado de <https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/modelo-digital-terreno-mdt02-segunda-cobertura>
- Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). (s.f.). *Redes de transporte* [Datos geoespaciales]. Recuperado de <https://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/redes-transporte>
- Chow, V. T. (1959). *Open-Channel Hydraulics*. McGraw-Hill.
- Comunidad Autónoma de Andalucía. (2003, 28 de octubre). *Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres* (BOE-A-2003-21941). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21941>
- Comunidad Autónoma de Andalucía. (2007, 9 de julio). *Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental* (BOE-A-2007-15158). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-15158>
- Comunidad Autónoma de Andalucía. (2010, 30 de julio). *Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía* (BOE-A-2010-13465). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-13465>
- Comunidad Autónoma de Andalucía. (2021, 1 de diciembre). *Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía* (BOE-A-2021-20916). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-20916&tn=1&p=20240322>
- Cooperativa Castañas Valle del Genal (S.C.A.). (2025). *Normas de campaña castañas 2025*. Recuperado de www.bandomovil.com
- Diario Sur. (2023, 9 de octubre). *Subida de precios en los puestos de castañas en Málaga* (o *Subida de precios de las castañas en Málaga*, según redacción). Recuperado de <https://www.diariosur.es/malaga/subida-precios-puestos-castanas-malaga-20231009184514-nt.html>
- Diario Sur. (2025, 9 de octubre). *La producción de castaña mejora en el Valle del Genal (Málaga): previsión 2025*. Recuperado de <https://www.diariosur.es/economia/agromalaga/produccion-castana-mejora-valle-genal-malaga-prevision-20251009130827-nt.html>
- España. (2001, 20 de julio). *Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas* (BOE-A-2001-14276). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276>
- España. (2007, 13 de diciembre). *Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad* (BOE-A-2007-21490). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490>
- España. (2013, 9 de diciembre). *Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental* (BOE-A-2013-12913; texto consolidado, última actualización

- publicada el 06/11/2025). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913>
- España. (2015, 30 de octubre). *Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana* (BOE-A-2015-11723). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723&tn=1&p=20230525>
 - España. (2021, 13 de abril). *Real Decreto 264/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses* (BOE-A-2021-5867). Recuperado de <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-5867>
 - Foro-Ciudad. (s.f.). *Habitantes de Faraján (Málaga)*. Recuperado de <https://www.foro-ciudad.com/malaga/farajan/habitantes.html>
 - Franco, A., & Rodríguez, M. (2001). *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía: Quirópteros*. Recuperado de https://www.academia.edu/43852767/Libro_Rojo_de_los_Vertebrados_Amenazados_de_Andaluc%C3%ADa_Quir%C3%B3pteros
 - Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. (s.f.). *Memoria del Plan de Aprovechamiento de los Bosques y Ordenación Territorial Forestal (PATFOR)*. Recuperado de https://agroambient.gva.es/auto/montes-bosques/PATFOR/01_MEMORIA/PATFOR_Memoria_version_final.pdf
 - Google. (s.f.). *Google Maps* [Mapa en línea]. Recuperado de <https://www.google.com/maps>
 - Hammer, Ø., Harper, D. A. T., & Ryan, P. D. (2001). *PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis*. *Palaeontologia Electronica*, 4(1), 9 pp.
 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (2020). *Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE 2020)*. Andalucía [Datos geoespaciales]. Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (s.f.). *Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA): descarga de información*. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/dega/datos-espaciales-de-referencia-de-andalucia-dera/descarga-de-informacion>
 - Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (s.f.). *Ficha municipal de Faraján (Málaga)* [Datos estadísticos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)]. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=29052>
 - Instituto Geográfico Nacional (IGN). (s. f.). *Ortofotos máxima actualidad del PNOA* [Servicio WMS]. Recuperado de <https://www.ign.es/wms-inspire/pnoa-ma?service=WMS&request=GetCapabilities>
 - Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (s.f.). *Representative Concentration Pathways (RCPs) y Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) – Escenarios climáticos RCP/SSP 4.5, 7.0 y 8.5*. Recuperado de <https://www.ipcc.ch/>

- Jiménez Fernández, P. (2025). *Gestión del riesgo de inundaciones mediante SIG: Sesión práctica de la asignatura Planificación y Ordenación del Territorio* [Presentación de material docente no publicado]. Universidad de Málaga.
- Juanma “el andariego”. (2023, 26 de junio). *Recorridos por el río Genal: desde el puente de la venta San Juan hasta Faraján (with English version)* [Imagen / ruta de senderismo]. Wikiloc. Recuperado de <https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/recorridos-por-el-rio-genal-desde-el-puente-de-la-venta-san-juan-hasta-farajan-with-english-version-138891946>
- Junta de Andalucía. (1984) *Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía (MUCVA 1984)* [Datos geoespaciales]. Consejería de Medio Ambiente, Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).
- Junta de Andalucía. (2025). *Manual de campo sobre modelos de combustible de Andalucía* [Manual técnico]. Junta de Andalucía. Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/inline-files/2025/06/AGRESTA_UCO_JdA_2025_Manual_campo_modelos_combustible_Andalucia_CILIFO_0.pdf
- Junta de Andalucía. (2016). *Plan General de Ordenación Urbanística de Faraján*. Documentación técnica depositada en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de Andalucía (RAIU).
- Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. (2007). *Manual de conservación y gestión del Corzo andaluz* [Documento técnico]. Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/447934/libro_corzo.pdf
- Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. (s.f.). *Acceso a REDIAM – Red de Información Ambiental de Andalucía*. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/acceso-rediam>
- Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. (s.f.). *Infoca: Monte mediterráneo* [Documento técnico]. Recuperado de <https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/38956213/infoca-monte-mediterraneo.pdf/b9c14ef4-29d1-5623-46b5-bffbc91f1fb?t=1645788009744>
- Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. (s.f.). *REDIAM – WMS escenarios de cambio climático. Unidades bioclimáticas de Andalucía*. Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-servicio-ogc/-/asset_publisher/1qlWV3LW9vV6/content/rediam.-wms-escenarios-de-cambio-clim-c3-a1tico.-unidades-bioclim-c3-a1ticas-de-andaluc-c3-ada/20151
- Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. (s.f.). *REDIAM – WMS zonas inundables de Andalucía*. Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/landing-page-servicio-ogc/-/asset_publisher/1qlWV3LW9vV6/content/rediam.-wms-zonas-inundables-de-andaluc-c3-ada/20151

- Junta de Andalucía – Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (2021). *Documento Inicial Estratégico (DIE) del Plan de Ordenación del Territorio de la Serranía de Ronda* (julio 2021). Recuperado de https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/4488926/03+DIE_POT+Ronda_Julio+2021.pdf
- Málaga Hoy. (2024, 18 de octubre). *Las mejores castañas del Valle del Genal: guía y recomendaciones*. Recuperado de https://www.malagahoy.es/ronda/mejores-castanas-valle-general_0_2004800196.html
- meteoblue. (s.f.). *Pronóstico del tiempo — Málaga, España*. Recuperado de https://www.meteoblue.com/es/tiempo/semana/m%C3%A1laga_esp%C3%B1a_2514256
- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (2023). *Estudio de impacto ambiental y proyecto de la balsa general de regulación en la comunidad de usuarios de aguas de la comarca de Níjar (Almería)* [Estudio de impacto ambiental y proyecto]. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Recuperado de <https://www.mapa.gob.es/dam/mapa/contenido/desarrollo-rural/temas/gestion-sostenible-de-regadios/documentos-2023/eia-balsa-nijar.pdf>
- QGIS Development Team. (s.f.). *QGIS Geographic Information System*. Open Source Geospatial Foundation. Recuperado de <https://qgis.org/>
- Rodríguez-Fernández, S., Reynolds, K. M., Murphy, P. J., González-Olabarria, J. R., Poudel, S., & Borges, J. G. (2025). *Enfoque multi-criterio participativo para detectar áreas de alta prioridad de gestión de combustibles que ayuden en las labores de extinción de incendios: Una aplicación en Portugal*. En *Actas del 9º Congreso Forestal Español* (págs. xx–xx). 9º Congreso Forestal Español. Recuperado de <https://9cfe.congresoforestal.es/wp-content/uploads/2025/9cfe-2057.pdf>
- Rothermel, R.C. (1972) Un modelo matemático para predecir la propagación del fuego en Wildland Fuels, Vol. 115. Intermountain Forest & Range Experiment Station, Servicio Forestal, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Ogden. Recuperado de <https://www.fs.usda.gov/treearch/pubs/32533>
- RStudio Team. (s.f.). *RStudio: Integrated Development Environment for R*. Posit Software, PBC. Recuperado de <https://posit.co/products/open-source/rstudio/>
- Santana Pérez, L. M. (s.f.). *Artículo de divulgación sobre pisos bioclimáticos de Tenerife: criterio Rivas-Martínez*. Museos de Tenerife. Recuperado de [https://www.museosdetenerife.org/blog/articulo-de-divulgacion-pisos-bioclimaticos-de-tenerife-criterio-rivas-martinez-por-luis-manuel-santana-perez/#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20termicidad%20\(It\)es,m%20+%20M\)%20*%2010](https://www.museosdetenerife.org/blog/articulo-de-divulgacion-pisos-bioclimaticos-de-tenerife-criterio-rivas-martinez-por-luis-manuel-santana-perez/#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20termicidad%20(It)es,m%20+%20M)%20*%2010)
- Saura, S., & Torné, J. (2009). *Conefor Sensinode 2.2: A software package for quantifying the importance of habitat patches for landscape connectivity*. *Environmental Modelling & Software*, 24(1), 135–139.
- SierraBermeja.es. (2019, 24 de enero). *Continúa la despoblación del Valle del Genal: datos actualizados a 2018*. Recuperado de <https://www.sierrabermeja.es/2019/01/24/continua-la-despoblacion-del-valle-del-genal-datos-actualizados-a-2018/>

- Universidad de Málaga. (2025). *Práctica 2: Herramientas aplicadas a la planificación territorial* [Material docente de la asignatura Planificación y Ordenación del Territorio]. Facultad de Ciencias.
- Universidad de Málaga. (2024–2025). *Prácticas de gabinete de la asignatura Riesgos Ambientales. Cuadernillo 4: Riesgo por movimientos de ladera* [Material docente no publicado]. Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias.
- Universidad de Málaga. (2025). *Delimitación de áreas inundables mediante modelización hidráulica: Guía metodológica de la práctica 3 de la asignatura Planificación y Ordenación del Territorio* [Material docente no publicado]. Universidad de Málaga, Facultad de Ciencias.
- Universidad de Málaga. (2025). *Seminario: Análisis de la fragmentación y conectividad de hábitats. Práctica 4 de la asignatura Planificación y Ordenación del Territorio* [Material docente no publicado]. Universidad de Málaga. Facultad de ciencias.
- U.S. Army Corps of Engineers. (s.f.). *HEC-RAS River Analysis System*. Hydrologic Engineering Center. Recuperado de <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>
- U.S. Geological Survey. (s.f.). *EarthExplorer*. Recuperado de <https://earthexplorer.usgs.gov/>

12. ANEXOS

12.1. ANEXO fotográfico

Figura 38. Interfaz del software *Conefor Sensinode 2.6*. Fuente: *Contenido propio*.

Corzo

Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758).

Taxonomía • Cordados, Vertebrados, Mamíferos, Artiodáctilos.

Descripción

El Corzo es el menor de los cérvidos europeos. Presenta unas patas largas y finas y un aspecto grácil. El hocico es negro, las orejas son grandes y aparentemente carece de cola. Muestra una franja negra, denominada bigote, que se extiende desde el hocico hasta la comisura labial. Los machos tienen unas pequeñas cuernas de tres puntas que constan de un sólo candil anterior y una horquilla terminal, con la segunda punta dirigida hacia atrás. Las renuevan anualmente. El pelaje es de color pardo grisáceo, con un escudo anal casi blanco y muy conspicuo cuando está asustado. Pese a que estudios recientes confirman la existencia de una sola subespecie de corzos en toda Europa: *C. c. capreolus*, la población existente en las sierras más meridionales de Andalucía constituye un ecotipo diferente, denominado "morisco", con una coloración invariablemente gris, menor tamaño y dimorfismo sexual más acentuado (Aragón et al 1995 a).

ESTADO DE CONSERVACIÓN SEGUN CATEGORIAS UICN-2000

	Categoría de amenaza	Criterios UICN
Andalucía	"Vulnerable" a la extinción (VU).	B1,2abcde,3bc, C2.
España	"No amenazada" (NA).	
Mundo	No amenazada.	

Hábitat

Preferentemente las áreas boscosas (alcornocales, quejigales, pinsapares, bosques de ribera, etc.). Dentro de ellos, las zonas de umbría y sotobosque espeso con pequeños claros de pastizal y algún punto de agua.

Amenazas

La baja producción de crías parece ser un factor limitante y es atribuible a diversos agentes infecciosos que afectan a las hembras gestantes. Además, existe una alta mortandad durante los primeros estadios por una mayor sensibilidad de crías y jóvenes a la predación, a las enfermedades y al estrés ambiental.

Población

Las mayores densidades conocidas se alcanzan en el Parque Natural de Grazalema y sus inmediaciones, con una media de 5 corzos / km². En el vecino Parque Natural de los Alcornocales, su densidad es sensiblemente inferior, con sólo 2 corzos / km². Las poblaciones del Parque Natural de la Sierra de las Nieves y del Paraje Natural de Sierra Bermeja presentan asimismo densidades menores. En Sierra Morena oriental (provincias de Jaén y Córdoba) la población es muy poco numerosa y está muy dispersa, con núcleos distantes unos de otros. Recientes inventarios (año 2000) en la provincia de Córdoba muestran un esperanzador incremento del área de distribución de la especie en el norte de la provincia.

266

Figura 40. Ficha del corzo (*Capreolus capreolus* L.) en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía. Fuente: Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía (Franco y Rodríguez, 2001).

Nombre de la especie	Categoría de amenaza (UICN 2000)	Criterios de evaluación (UICN 2000)	Pág.
<i>Balaenoptera borealis</i>	DD	-	260
<i>Balaenoptera physalus</i>	LR, nt	-	261
Ballena de los Vascos	CR	A1ab, C2bd	263
<i>Barbastella barbastellus</i>	VU	B1, 2c	239
Barbo Cabecicorto	VU	B1, 2e	23
Barbo Comiza, Picón	VU	B1, 2e	22
Barbo Gitano	LR, nt	-	24
<i>Barbus comizo</i>	VU	B1, 2e	22
<i>Barbus microcephalus</i>	VU	B1, 2e	23
<i>Barbus sclateri</i>	LR, nt	-	24
Bisbita Campestre	DD	-	190
Boga del Guadiana	VU	A1ce	25
Bogardilla	CR	B1, 2e, 3d	27
<i>Botaurus stellaris</i>	CR	C1, D1	87
<i>Bucanetes githagineus</i>	LR, nt	-	205
Buitre Negro	EN	D1	119
<i>Burhinus oedicephalus</i>	VU	C1	154
Buscarla Unicolor	DD	-	195
<i>Cabra Montés</i>	VU	B1, 3abcd	264
Cachalote	VU	A1ce	257
Cacho, Cachuelo	VU	A1ce	28
Calandino	VU	A1ce	29
<i>Calandrella rufescens</i>	LR, nt	-	187
Calderón de Aleta Larga	DD	-	253
Calderón Gris	DD	-	252
<i>Calonectris diomedea</i>	VU	D2	84
Camachuelo Trompetero	LR, nt	-	205
Camaleón	LR, nt	-	68
Canastera Común	EN	A1	155
<i>Canis lupus</i>	CR	D	241
<i>Capra pyrenaica hispanica</i>	VU	B1, 3abcd	264
<i>Capreolus capreolus</i>	VU	B1, 2abcde, 3bc, C2	266
<i>Caprimulgus europaeus</i>	VU	B1, 2e	179
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	DD	-	180
<i>Caretta caretta</i>	EN	A1a	263
Carraca	LR, nt	-	183
Carricerín Cejudo	DD	-	197
Carricerín Real	DD	-	196
Cerceta Carretona	DD	-	104
Cerceta Pardilla	CR	A1ac, C1, D1	105
<i>Cercotrichas galactotes</i>	EN	A1c	191
Cernicalo Primilla	LR, nt	-	133
<i>Cervus elaphus hispanicus</i>	LR, nt	-	268
<i>Ciconia nigra</i>	EN	D1	94
Ciervo Mediterráneo, Venado	LR, nt	-	268
Cigüeña Negra	EN	D1	94

Figura 41. Índice de Especies y sus Categorías de Amenaza y Criterios de Evaluación de UICN (2000) en el Libro Rojo de los Vertebrados de Andalucía. Fuente: *Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía* (Franco y Rodríguez, 2001).

12.2. ANEXO cartográfico

Figura 39. Mapa de la Distribución del corzo andaluz (*Capreolus capreolus garganta* L.) en las provincias de Málaga y Cádiz. Fuente: *Elaboración propia a partir de datos de REDIAM, Manual de conservación y gestión del Corzo Andaluz. Junta de Andalucía, Consejería de Medio Ambiente (2007).*